

LA

GOTAFRIA

EDICIÓN SEMESTRAL(I) No. 006 - 2024

EL VALLENATO:
LECTURAS DESDE EL

*paradigma
disidente*

Contenido

- 5** | La fundacional Vallenatología
Por: Luis Carlos Ramírez Lascarro
- 17** | De lo “folclórico” a lo “tradicional -
popular - patrimonial”: genealogía
de las representaciones de
identidad en la música vallenata
Por: Emmanuel Pichón Mora
- 37** | El canon vallenato como dispositivo
de poder
Por: Abel Medina Sierra
- 51** | Adolfo Pacheco Anillo: un grande de
la creación musical
Por: José Luis Garcés González
- 63** | Sobre la décima Atuestiana
Por: Marina Quintero Quintero

No. 6

ISSN 2665-5314

Fondo Mixto para la Promoción de la
Cultura y las Artes de La Guajira

Larry Iguarán Vergara
Gerente

JUNTA DIRECTIVA

Jairo Aguilar Deluque
Gobernador

Rubens Magdaniel Pavón
Sector productivo

Manuel Sierra Deluque
Sector privado

Miller Sierra Robles

Consejo Departamental de cultura

Gustavo Picalúa

Consejo Departamental de cultura

Abel Medina Sierra
Director de la revista

Jesús David Berdugo S.
Diagramación

Riohacha, 2024

#Vivamos
LA CULTURA

PRESENTACIÓN

La Vallenatología como campo de estudio se ha nutrido en los últimos años de nuevas miradas que vienen tanto desde las ciencias sociales y los estudios culturales y que abordan la música como proceso, así como desde el análisis musicológico que nos ofrece una mirada de esta manifestación sonora como producto y sistema de códigos. Estas ventanas de aproximación han intensificado el debate, removido certezas, revisado verdades que antes se daban como absolutas y hasta desmitificado narrativas y tradiciones inventadas que, por tiempos, campeaban libérrimas en las publicaciones y representaciones sociales de quienes hacen, consumen y analizan la música vallenata.

En este escenario revisionista, ha emergido algunos cánones alternativos que acotan y se contraponen al canon hegemónico (generalmente esencialista y folclórico) que ha reinado desde que Consuelo Araujo Noguera publicó en 1973 su obra inaugural “Vallenatología: Orígenes y fundamentos de la música vallenata”. Estos nuevos cánones han sido denominados por algunos autores como “disidente” por su intención contra hegemónica y por ser una alternativa en un campo en el que se han impuesto unas verdades sobre otras, se han instaurado leyes “inviolables”, legitimados unos y deslegitimado otros estilos, formatos y ritmos; se ha erigido todo un dispositivo desde algunas instituciones, vallenatólogos e intelectuales que han definido un sólido canon alrededor de esta música popular tradicional.

En este número, el tema central es precisamente ofrecer al lector algunas de esas miradas disidentes para escudriñar sus argumen-

tos y las tesis que impugnan ciertas verdades absolutas en la música vallenata. Luis Carlos Ramírez Lascarro traza una línea de partida en la obra de Consuelo Araujo Noguera para la creación de un canon vallenato que desde entonces se diseminó. Emmanuel Pichón Mora nos introduce en aguas más profundas al analizar cómo el paradigma folclórico esencialista, de manera estratégica ha servido como sustento del canon vallenato mientras nos desglosa los paradigmas que agrupan a los vallenatólogos. Abel Antonio Medina, por su parte, a partir de la herramienta conceptual de dispositivo de Foucault, nos explica cómo el Festival de la leyenda vallenata y otras instituciones fueron creando un canon hegemónico que pone el juego el poder, el saber y las subjetividades en los actores de la vallenatía.

Este número se complementa con el cálido, bien logrado y conmovedor reportaje del reconocido escritor cordobés José Luis Garcés González sobre Adolfo Pacheco como una exaltación póstuma a esta alta cifra de la música vallenata y las músicas sabaneras. Finalmente, Marina Quintero nos presenta la figura del poeta José Atuesta Mindiola como excusa para rastrear las huellas cada vez más borrosas de la décima en la estructura de la canción y el repentismo del género vallenato.

Abel Medina Sierra
EDITOR

Vallenatología

CONSUELO
ARAÚJONOGUERA

Orígenes y fundamentos
de la música vallenata

LA FUNDACIONAL VALLENATOLOGÍA

LUIS CARLOS RAMÍREZ LASCARRO

Escritor, historiador y gestor patrimonial.

El libro *Vallenatología, orígenes y fundamentos de la música vallenata*, de Consuelo Araujo Noguera, es fundacional en, al menos, dos sentidos: 1) La búsqueda del reconocimiento de una cultura y, particularmente, de una música regional, vinculada fuertemente con el recién creado – en ese entonces - departamento del Cesar y más específicamente con la ciudad de Valledupar y su región cercana. 2) La introducción de una serie de mitos – en el sentido de fábulas, dado por Eliade (1973, p. 6) -, los cuales, desde su aparición en este libro, se han constituido en el alma y núcleo del canon estético y las narrativas en torno a la música vallenata.

Esta obra, como parte del activismo desempeñado por su autora, tendió un puente de doble vía entre los procesos histórico – políticos y los literario – culturales de la recién formalizada “comunidad imaginada” (Anderson, 1978) cesareense, pues sus planteamientos, posteriormente ampliados y reforzados por Gutiérrez en *Cultura vallenata. Origen, teoría y pruebas* (1992), fueron dotados de una fuerza simbólica tal que permitieron justificar la necesidad de la construcción político – administrativa del departamento, a consecuencia de la existencia previa de unas singularidades de las cuales surgió el vallenato, lo cual implica la construcción cultural del departamento y termina convirtiendo a la música vallenata en causa y efecto simultánea de la vallenaticidad, de la identidad vallenata.

Antecedentes

El uso de esta palabra en el ámbito vallenato se puede rastrear desde el álbum *Cuando el tigre está en la cueva* (Mendoza, 1969), en donde aparece como una especie de subtítulo del álbum: “VALLENATO – LOGIA”, aunque dada la tipografía empleada puede entenderse como el propio título del álbum, pero es difícil definirlo a causa del diseño mismo de la carátula, un poco caótico, y es necesario, por tanto continuar con la costumbre que ha utilizado el primer nombre para catalogar este trabajo, en el cual este término es ya asociado a los textos escritos acerca del vallenato, pues cuatro de estos son reproducidos en las carátulas del álbum: *Colacho*, declarado fuera de lote, una nota de prensa salida en el diario El Espectador el 30 de abril de ese mismo año, reproducido en la carátula frontal; *Al compás del Vallenato*, columna escrita por Juan Gossaín – en un diario que no he podido identificar -, *Piedras y vallenatos*, nota anónima aparecida en el diario El Tiempo el 1 de mayo en la sección “Cosas del día”, y *Son y alma del Vallenato*, artículo de la columna “Signo de escorpión” de Gonzalo Arango, aparecido el día 17 de marzo en el diario El Tiempo, todos estos reproducidos en la contra carátula del álbum.

En lo que respecta a la propia obra de Araujo, en la columna de opinión *Vallenato puro*, aparecida el 7 de febrero de 1971 en el Magazín dominical de El Espectador, se encuentran ya las tesis centrales su libro *Vallenatología* (1973), en el cual serán desarrolladas con mayor amplitud y detalle e igual calidad argumentativa, aunque presentando algunas diferencias no menores respecto a este artículo precedente: En este no se hace la distinción estilístico-temporal de los cuatro géneros; la obra de Escalona es considerada con "un estilo meramente descriptivo" mientras que en *Vallenatología* se considera que el estilo narrativo "es precisamente el característico de las de Escalona" (Araujo, 2016, p. 96) y se perciben las obras de Gustavo Gutiérrez y Freddy Molina como tendientes "hacia la innovación y creación propia de un estilo personal, lleno de una fraseología almibarada y quejumbrosa... (que) no es en modo alguno la continuación, ni siquiera un remedo del vallenato auténtico", descalificando de esta forma a dos de los ahora principales miembros del Parnaso, por no decir del Olimpo vallenato. Aunque luego los citaría como ejemplo del verdadero vallenato romántico, cambiando radicalmente su postura, principalmente respecto a la obra de Molina, lamentando su prematura muerte en 1972: "Porque poesía, y no otra cosa, fue la letra de las canciones de Freddy, para las cuales su inspiración increíble compuso música de armonía sin par" (Araujo, 2016, p. 112).

Generalidades

El libro *Vallenatología. Orígenes y fundamentos de la música vallenata*, de Consuelo Araujo Noguera, fue editado por primera vez en 1973 por la editorial Tercer mundo, una empresa bogotana de la cual era accionista Fabio Lozano Simonelli, uno de los grandes amigos del primer esposo de la autora, miembro de ese grupo de la élite liberal cachaca que fue abriendo un espacio a la música vallenata en la capital, sin los cuales difícilmente esta música hubiera podido lograr la repercusión y trascendencia que ha tenido.

Tuvo una reedición en 1978, una tercera, sin fotografías y sin las cartas - prólogo de Alfonso López Michelsen y Guillermo Abadía Morales en el 2002 como parte de la obra *Trilogía vallenata*, auspiciada por el Ministerio de Cultura y una cuarta reimpresión en 2016, también sin fotografías y con una presentación a cargo de Rodolfo Molina Araujo, hijo de la autora y presidente ejecutivo de la Fundación Festival de la Leyenda vallenata, entidad que patrocinó la edición.

Desde el título, con el uso de la raíz griega *logia* se indica que este es un texto que dará razón de un tema, a modo de tratado, y es por el uso de esta misma raíz que, a partir de la aparición de este libro se ha incorporado la palabra *vallenatología* al léxico regional como una forma de referirse a todo lo concerniente con la música vallenata y, como derivado de esta, se suele llamar *vallenatólogos* a quienes escriben y comentan sobre este tema.

Consuelo Araujo Noguera

La pertinencia del uso del término vallenatología con status de ciencia, ha sido revisado detalladamente con anterioridad en el artículo: *¿Qué es la vallenatología?* (Ramírez, 2022, pp. 21 – 28) en el número 4 de esta misma revista.

Este libro se divide en tres partes, de las cuales dos tienen sus propias subdivisiones. La primera parte son las cartas de Abadía Morales y López Michelsen, las cuales hacen las veces de prólogo; la segunda parte es la presentación de la obra por la propia autora, que a pesar de ser solo una página es relevante por las contradicciones presentadas entre el sentido manifiesto allí y el que efectivamente se encuentra en la obra y el que se le ha otorgado posteriormente respecto a "sentar cátedra y crear dogmas". La tercera es el desarrollo como tal de la obra, que tiene a la vez cinco partes a través de las cuales la autora va ordenando el discurso con el cual asume a la música vallenata como folclor, ubica a las

demás músicas de acordeón del Caribe colombiano como derivadas del vallenato y sitúa a Valledupar como el centro de esta música, además de hacer unas divisiones temporales, temáticas y estilísticas, mediante las cuales seleccionó un repertorio de canciones, ensalzó un grupo de compositores y construyó un canon del discurso musical de lo vallenato que se ha mantenido prácticamente inalterable desde entonces en los festivales, pero en continua tensión y negociación con el mercado, suscitador permanente de mutaciones e hibridaciones, las cuales, a pesar de ser frecuentemente rechazadas y satanizadas, en no pocas ocasiones han pasado a hacer parte del canon y la tradición de la música vallenata.

Estas tensiones y negociaciones han traído como consecuencia que "los músicos terminan produciendo dos tipos distintos de bienes musicales según que el propósito sea concurrir y aparentar que se acepta el canon o

participar libremente del mercado y, en consecuencia, jugar según sus reglas y lógicas" (Nieves, 2003, pp. 31 - 32) y que se presente de manera continua lo que denomino *la paradoja del éxito vallenato* pues, en este ámbito, a la par que se le exige a los grupos mantenerse vigentes en el mercado - lo cual implica hibridaciones y adaptaciones - se les pide mantenerse fieles a la tradición - sin definir claramente sus características - para así evitar ser señalados de "matar el folclor".

En las cartas - prólogo se encuentra, por parte de Alfonso López Michelsen, la exaltación del vallenato por encima de otros ritmos autóctonos de la región caribe, una descripción entre mágica y romántica de sus inicios y la justificación de escribir acerca de él equiparada con el amor a la patria y, por parte de Abadía Morales, una alabanza de lo folclórico, la denuncia de los cambios sufridos por los ritmos folclóricos para su comercialización, el

establecimiento del *Juglar* como una especie de correo humano - a pesar de que la misma autora aclara en el libro el sentido figurado de esta afirmación - y una defensa de la vallenatología, los esfuerzos por mantener el espíritu folclórico del vallenato y la decisión de instaurarlo como un estandarte para el país (Aponte, 2011, p. 52 - 53).

El respaldo de estas dos figuras a la obra de Araujo es importante dado el papel que ambos jugaron, desde orillas distintas, en la vida cultural del país: López como miembro del grupo de gestores del Festival de la Leyenda Vallenata y posteriormente como articulista de prensa y autor de varios ensayos y novelas; Abadía como estudioso y divulgador del folclor nacional, quien aportó desde sus diferentes espacios de participación "una referencia objetiva sobre la importancia de la cultura típica del Caribe colombiano" (González, 2003, p. 80), la cual era excluida, como todas las periféricas, por la mentalidad santafereña predominante durante largo tiempo en los espacios de reflexión sobre la cultura nacional.

A continuación, aparece la presentación hecha por la propia autora, en la cual se contextualiza al lector acerca de sus intenciones al escribir el libro "para defender al vallenato de la equivocación de muchos y la ignorancia de las mayorías" y se define, a partir de esta declaración, el lente que debe usar el lector al abordar su lectura.

En el desarrollo del libro como tal se percibe una orientación a crear una historia del vallenato, mediante el establecimiento de una temporalidad que es expresada en la descripción de sus cuatro géneros y, particularmente, en el relato en torno a su aparición, en el cual remonta el origen del vallenato al momento mismo en que se da el contacto entre los tres grupos socioculturales que dan origen a la nacionalidad colombiana y representan la esencia de su identidad: blancos, negros e indígenas. Contacto que es asumido por la autora como "un comienzo que explica. Peor aún, que basta para explicar" (Bloch, 1952, p. 28) la legitimidad de la música vallenata como

representativa de la esencia del alma no solo de la región sino de la nación misma.

Mediante el establecimiento de unos periodos asociados al Vallenato primitivo, Vallenato costumbrista, Vallenato sentimental o romántico y Vallenato moderno, la autora idealiza los estadios más lejanos, los cuales, a su vez, pretende embalsamar instituyéndolos como el modelo de la autenticidad y pureza del vallenato en contraposición a las transformaciones que ya había introducido el mercado, aunque al momento de aparición de *Vallenatología* la música vallenata aún no era la dominadora absoluta de la industria discográfica nacional, como lo empezó a ser en pocos años y se ha sabido mantener desde entonces, debatiéndose entre lo tradicional - folclórico y lo masivo y comercial.

Estos periodos iniciales del vallenato funcionan como una de las *edades míticas* propuestas por Le Goff (1997), la edad de oro inicial que,

en el caso del vallenato, no tendría una edad de oro final como parte de su evolución, dada la concepción degenerativa permanente que se tiene de las condiciones de producción y circulación de esta música, las cuales, paradójicamente contribuyeron significativamente a su consolidación en el imaginario y mercado regional y nacional.

Con la metáfora de la trietnicidad, aplicada a la música vallenata, se construye el discurso que ubica al vallenato como música representativa de la identidad nacional, a pesar de la clara inclinación por el componente blanco europeo que se manifiesta en el trasfondo de la fiesta religiosa en torno a la cual se instituyó el Festival de la Leyenda Vallenata, en la cual se conmemora la imposición del español sobre el indio con la ayuda de una virgen blanca y europea; y la diferencia que establece la autora entre el vallenato y otros ritmos populares de la región:

Consuelo Araújo, el ex presidente Alfonso López Michelsen y el maestro Escalona

La cumbia, por ejemplo, que es de los más representativos y de pura extracción popular, se bailaba en montonera entre los negros, en un ambiente de lujuria que casi remedaba el acto sexual. (...) El vallenato, en cambio, jamás se baila suelto ni en ruedas. Al estilo del vals, cada quien tenía su pareja, y el Paseo especialmente era, a excepción del ritmo, un baile semejante al de ciertas regiones de España y del sur de Francia. (Araujo, 2016, p. 36).

Esta inclinación eurocentrista contrasta con la presencia triétnica, más equilibrada, propuesta por Brugés para el merengue y se alinea con los distintos niveles de mestizaje que, en gran medida, definen las características distintivas de las escuelas propuestas por Gutiérrez, ampliando las de Araujo, posteriormente:

El predominio de una cualquiera de las tres etnias sobre una subregión, dejó ver, en un principio, el sello de lo indígena, lo negro o lo español, según fuera la proporción de la mezcla. Esta realidad la palpamos, por ejemplo, en el predominio inicial de lo africano y lo indígena en las zonas o escuelas Negroide o Ribereña, cuyos epicentros eran El Paso y Plato, respectivamente... (Gutiérrez, 1992, p. 329).

Ciro Quiroz (1983) resalta, también, la mayor presencia negra en el mestizaje de la región del Paso y los pueblos de las riberas del Magdalena, diferenciándose de Araujo y Gutiérrez en su consideración de que esta particularidad del mestizaje los sitúa, desde el punto de vista cultural, como subregiones con características específicas diferenciadoras de, por ejemplo, la antigua Provincia de Padilla, por lo cual no se deben entenderse sus músicas – en particular las de acordeón - como derivaciones del vallenato.

Este elemento racial ocupa un lugar central en "el mejor libro que se haya escrito sobre música costeña" (González, 2003, p. 86) *Música, raza y nación*, de Peter Wade (2002), un trabajo interesado por el hibridismo cultural característico de las músicas populares del caribe colombiano, durante las diferentes fases de su inmersión en la creciente globalización de la industria musical, que llevaron a la tropicalización y posterior vallenatización de la identidad musical colombiana.

Tesis centrales

En el desarrollo del libro, además de ese ejercicio de creación de unos orígenes para el vallenato, se muestran e intentan sostener una serie de tesis, algunas de las cuales han tenido mayor resonancia posterior que otras, y que se pueden resumir de la siguiente manera:

1. Existe un vallenato puro, de verdad, que se debe salvaguardar del accionar

devastador de las innovaciones e hibridaciones (2016, p. 69).

2. Las canciones vallenatas clásicas son narrativas (2016, p. 96).

3. El comercio corrompe al vallenato auténtico (2016, pp. 50; 81).

4. El vallenato clásico no es cursi o llorón (2016, pp. 66; 104; 115).

5. El vallenato era empleado como medio de comunicación y los juglares ejercían como una especie de correoos humanos (2016, pp. 37; 87).

6. Las músicas de acordeón del caribe colombiano derivan del vallenato (2016, pp. 37 - 38).

7. El vallenato es música folclórica. (Toda la obra).

Estos supuestos, dado su alto grado de arraigo entre los vallenatófilos y de repercusión entre las instituciones, se han logrado situar entre los elementos considerados como riesgos para la música vallenata tradicional del caribe colombiano en su Plan Especial de Salvaguardia, entre otras, bajo las siguientes premisas:

1. Las hibridaciones del vallenato: la fusión, la adaptación y la combinación. (2013, p. 94).

2. El nuevo vallenato. (2013, p. 95).

3. Pérdida de la intención testimonial de la música vallenata tradicional. (2013, p. 98).

4. Auge de la comercialización y la masificación a nivel nacional. (2013, p. 103).

5. Excesiva identificación del vallenato como espectáculo mercantil. (2013, p. 106).

La pertinencia de estos supuestos se debe evaluar con la intención de resignificar las representaciones que se tienen en torno a la música vallenata, dentro y fuera de la academia, para constituir la como un objeto de estudio con un espacio nuevo de reflexión y construcción de conocimiento “que no fuera ni el de la diatriba ni el de la apología y romper con toda forma de memoria colectiva que ahogue el análisis del acontecimiento” (Silva, 2005, p. 11), a sabiendas de que estos aportes serán rechazados y estigmatizados en un círculo que, como ha anotado Abel Medina Sierra, siente que “los académicos están matando al vallenato” (Medina, 2021) al revisar las narrativas que constituyen el discurso hegemónico en los estudios y escritos sobre la música vallenata.

Discursos hegemónicos y disidentes a partir de vallenatología

El libro *Vallenatología* se constituye en un hito en la historiografía de la música popular colombiana por ser el primer trabajo monográfico acerca de la música vallenata y de alguna música popular del Caribe colombiano en general y, también, en el primero en el cual se manifiesta el paradigma folclórico - esencialista, usado “como mecanismo para defender, a ultranza, una nacionalidad y una identidad” (Medina, 2013), presente en el mayor número de publicaciones sobre estos temas, incluso en la actualidad y que ha conducido a un “proceso de uniformización de la cultura popular en todo el país, satanizando su creatividad, y condenando y negando su diversidad y dinamismo” (Miñana, 2000, p. 38).

Este libro apareció como producto de la irrupción del departamento del Cesar en el panorama sociocultural del país, complementando las aspiraciones de visibilización y reconocimiento de la cultura local, las cuales también alentaron la creación del Festival de la Leyenda Vallenata, ambos, vehículos de conformación y promoción de una identidad que superaba los límites de esa entidad territorial y se proyectó con alcance nacional e

incluso universal como se estima fue “profetizado” por la misma autora en el final de una de sus columnas en *El Espectador*, dirigida a la crítica de arte Marta Traba:

Ten la seguridad que nosotros sabemos exactamente lo que somos y estamos orgullosos de ello sin vivir añorando cosas ajenas ni falseando el gusto natural para presumir de cultos. Dejemos así, pero prometo que será con vallenatos y no con los espacios ambientales y las obtusas conferencias sobre arte, con lo que nos tomaremos el mundo. (Araujo, 1969).

Profecía que se ha creído cumplida, según se ha afirmado hiperbólicamente en diferentes columnas de opinión y foros de redes sociales, con la existencia de nichos de mercado para la música vallenata en otros países, principalmente en México, Venezuela y Paraguay; las presentaciones en el exterior de algunos grupos vallenatos, lo cual no convierte al vallenato en parte de la cultura *mainstream* global; los múltiples cantantes y grupos extranjeros que han grabado vallenatos; la creación de la categoría Vallenato/Cumbia en los premios Grammy latino en el 2006 y, principalmente, la inclusión de la música vallenata tradicional en la Lista Representativa de Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad de la UNESCO en el 2015.

En este sentido del reconocimiento de una cultura y, particularmente, de una música regional, el libro *Vallenatología* se convierte en fundacional pues, aunque no establece un diálogo directo con los textos precedentes sobre estudios folclóricos nacionales, tales como: la encuesta de la Comisión nacional del folclor y el libro *Folklor colombiano* de Emirto De Lima (1942), el trabajo *Cuarenta años de música costeña* (1967) o los primeros textos sobre música de acordeón del caribe colombiano de Brugés Carmona y Rangel Pava (1948), contribuyó a motivar la reflexión sistemática sobre la música de la costa caribe, especialmente desde o sobre las subregiones vulneradas por las tesis planteadas en él, aunque la mayor resonancia la encontró en publicaciones que

no solo reprodujeron sino que ampliaron sus tesis, haciéndolas canon en los estudios y las representaciones sociales de gran parte de los amantes, estudiosos y degustadores de la música vallenata.

La repercusión y notoriedad alcanzadas por el libro se deben más a la pertenencia de su autora a la élite local - la cual se integró a una red político/económica que no solo forjó un nuevo departamento sino que se instaló en el escenario nacional - que a su contenido, carente de rigor y método, lo cual se manifiesta en la casi inexistente presencia de datos provenientes de la bibliografía disponible y la tradición oral y la clara intención de situar a Valledupar como el centro de la manifestación y de legitimar un estilo musical particular, lo que convierte a *Vallenatología* en un libro político e ideológico. En palabras del musicólogo Héctor González:

Araujo, mujer intelectual en un medio difícil, equipada con una riquísima vivencia personal, acertó en publicar un libro que recogía anhelos colectivos de reconocimiento y visibilidad, pero mostró voluntad y sesgo localista antes que entrenamiento científico en el análisis de la música popular. Introdujo una serie de construcciones arbitrarias, como los "mapas del vallenato", tendientes a reducir toda música costeña de acordeón a música vallenata; en cambio, no profundizó en los elementos de gusto y cultura necesarios para apreciar la música tradicional, que hubiera sido su aporte para un eventual clásico de la cultura regional. (González, 2003, p. 81).

Las tesis enunciadas por Araujo - las cuales se presentaron en el acápite sobre las generalidades del libro -, constituyen la médula de la

vallenatología oficial (González, 2003) o, lo que es lo mismo, *el discurso hegemónico de la vallenatología* (Aponte, 2011), mediante el cual se ha creado un relato que se debe considerar “como un aparato para la producción de significado más que meramente un vehículo para la transmisión de información sobre un referente extrínseco” (White, 1987, p. 61), que ha logrado permea todas las instancias de promoción e investigación de la música vallenata y en cuyo desarrollo y consolidación – como en el de la música vallenata misma – han sido muy importantes los medios masivos de comunicación, los cuales “no solamente delimitan las fronteras sino que también aportan el material de construcción para el consenso público, y de este modo fijan las condiciones de establecimiento y mantenimiento de una hegemonía ideológica” (Van Dijk, 1997, p. 70).

En contraposición a este existe un *discurso disidente* (Medina, 2022, p. 3), el cual fue inaugurado tímidamente por Vallenato, *hombre y canto* (Quiroz, 1983) y que agrupa las posiciones de variados autores, procedentes de diversas disciplinas académicas y perspectivas metodológicas, mediante las cuales se ha cuestionado el localismo, se han propuesto nuevas perspectivas analíticas y se ha puesto distancia, en suma, con las tesis de los “ideólogos del vallenato” (Pacheco, 1985, p. 231), el cual ha tenido en Jacques Gilard a su principal representante, cuyas tesis sobre esta música han sido frecuente y fuertemente censuradas y pocas veces controvertidas, con argumentos sólidos, que trasciendan las objeciones y ataques personales.

Las tesis planteadas desde este *lugar de enunciación* alternativo, entendido este como “el ‘mundo’ en el que alguien que habla o escribe se sitúa y desde donde se orienta su discurso” (Sánchez, 2013, p. 86), son prácticamente ignoradas en los libros y artículos que circulan sobre música vallenata, a pesar del prestigio que tienen - incluso a nivel internacional - autores como Ana María Ochoa, Egberto Bermúdez, Carlos Miñana, Ismael Medina Lima, Ariel Castillo Mier, Rito Llerena, Abel Medina Sierra, Consuelo Posada, Jorge Nieves, Peter Wade, Héctor González,

Emmanuel Pichón Mora, Roberto Montes, José Antonio Figueroa y Jaime Maestre, entre otros autores cuyas disertaciones sobre esta música se ubican o se pueden ubicar, en mayor o menor grado, en este discurso disidente, permitiendo abrir campo para la transformación de la narrativa sobre esta música.

La tensión entre estos discursos ha sido resumida por el profesor Abel Medina (2021) en un artículo en el cual reconoce la forma en la que la academia le ha llevado a reacomodar sus posiciones y cambiar algunas ideas que, como muchos otros, tenía como ciertas, reconociendo, también, que:

Los aportes de la academia, lejos de ser recibidos con beneplácito, más bien, para muchos han sido motivo de rechazo y estigmatización. Muchos de los pioneros en la vallenatología, ni siquiera los leen, ni los referencian, como mirándolos de soslayo.

Investigador Abel Medina Sierra

El objetivo de quienes nos ubicamos en este lugar de enunciación alternativo no es el de “matar al vallenato” como el profesor Medina asegura han sostenido algunos, sino, contribuir a llevar a otro nivel los estudios sobre la música vallenata y por ello solemos hacer un ejercicio de metacrítica de la tradición que inventó este discurso hegemónico, repensando sus postulados y evaluando su pertinencia, en la medida que estos han moldeado el canon y las narrativas que se han construido en torno a la música vallenata, así como la opinión de un gran sector de los vallenatofilos, quienes las reproducen acríticamente dándoles categoría de verdad indiscutible.

En este sentido mi trabajo particular – hasta ahora representado en artículos como este – se puede inscribir en el *revisiónismo histórico*, dado que en él se presentan mis cuestionamientos a estas tesis, mediante un proceso deconstructivo de los textos fundacionales del discurso hegemónico en la vallenatología. Proceso realizado en el sentido dado por Darío Sztrajnsrajber a la deconstrucción: “poner en cuestión aquellas verdades que nos rodean, que no se nos muestran como verdades construidas, o sea, hijas de una historia, de una cultura, de un interés. Hijas del poder. Del poder que sea, chiquito o grande”. (Nerdearla, 2018, 15m44s).

Coda

Considero que la relectura crítica de los textos pertenecientes al discurso hegemónico de la vallenatología, prestando especial atención a la forma en la que se fundamentaron o plantearon esas tesis que han permeado la narrativa histórica, la narrativa estética y las representaciones sociales en torno al vallenato, es importante para reevaluar el canon y la formación de la identidad y la memoria histórica de la región e incluso el país, toda vez que hacen parte del activismo político e intelectual mitologizante que ha promovido al vallenato como el género musical nacional colombiano. Gesta empezada, sin duda, por la fundacional *Vallenatología*.

REFERENCIAS

- Abadía Morales, G. (1977). *Compendio General del Folklore Colombiano*. Bogotá: Instituto Colombiano de Cultura.
- Anderson, B. (1978). *Comunidades imaginadas*. México: Fondo de cultura económica.
- Aponte Mantilla, María E., *La historia del vallenato: discursos hegemónicos y disidentes*, Universidad Javeriana, Tesis de grado, Bogotá, 2011.
- Araujo, C. (8 de marzo de 1969) Carta vallenata, en *El Espectador*, Bogotá.
- Araujo, C. (2002). *Trilogía vallenata*. Bogotá. Ministerio de Cultura.
- Araujo, C. (7 de febrero de 1971) Vallenato puro, en *El Espectador*, Bogotá.
- Araujo, C. (1973). *Vallenatología. Orígenes y fundamentos de la música vallenata*. Bogotá. Tercer Mundo.
- Bloch, M. (1952). *Introducción a la Historia*. México. Fondo de Cultura económica.
- De Lima, E. (1942). *Folklore colombiano*. Barranquilla: Editorial La iguana ciega.
- Eliade, M. *Mito y realidad*. Barcelona. Labor.
- González, A. (2003). *Los estudios sobre música popular en el Caribe colombiano*. Barranquilla. Universidad del Atlántico.
- Gutiérrez, T. (1992). *Cultura vallenata: origen, teoría y pruebas*. Bogotá. Plaza & Janés editores.
- Le Goff, J. (1997). *El orden de la memoria. El tiempo como imaginario*. Barcelona. Paidós.
- Medina, A. "El paradigma folclórico-esencialista: una lectura hegemónica en la investigación de la música del Caribe colombiano. Caso vallenato", en *Aguaita* (25).
- Medina, A. (2021, marzo 8) ¿La academia está matando al vallenato? Revista entornos <https://revistaentornos.com/la-academia-esta-matando-al-vallenato>
- MinCultura (2013) *Plan Especial de Salvaguardia para la música vallenata tradicional del caribe colombiano*.
- Miñana, C. (2000). Entre el folklor y la etnomusicología, en *A contra tiempo: revista de música en la cultura*, N° 11, pp. 36–49.
- Nieves, J. (2003). Entre los sonidos del patio y la cultura mundo. Semiosis nómadas en *la música del caribe*. Bogotá. Ministerio de Cultura.
- Oñate, J. (2003). *El ABC del vallenato*. Bogotá. Taurus.
- Oñate, J. (2017) *Los secretos del vallenato*. Bogotá. Aguilar.
- Quiroz, C. (1983) *Vallenato, hombre y canto*. Bogotá. Ícaro editores.
- Sánchez, C. (2013) Filosofía, dictadura y sociedad civil. *Revista La Cañada. Pensamiento Filosófico Chileno* 4 (2013): 80–89.
- Silva, R. (2005) *República liberal, intelectuales y cultura popular*. Bogotá. Carrera Editores.
- Van Dijk, T. (1997). *Racismo y análisis crítico de los medios*. Barcelona. Paidós.
- Wade, P. (2002). *Música, raza y nación. Música tropical en Colombia*. Bogotá.
- White, H. (1987). *El contenido de la forma. Narratividad, discurso y representación histórica*. Barcelona. Paidós.

DE LO “FOLCLÓRICO” A LO “TRADICIONAL - POPULAR - PATRIMONIAL”: GENEALOGÍA DE LAS REPRESENTACIONES DE IDENTIDAD EN LA MÚSICA VALLENATA.

EMMANUEL PICHÓN MORA

Docente del programa de licenciatura en música, Universidad de La Guajira,
grupo de investigación Luis Enrique Martínez

El folclor (y lo folclórico) no siempre ha significado lo mismo. Desde su aparición en Europa en el siglo XIX, al abrigo del romanticismo nacionalista, hasta el día de hoy, cuando para algunos ya se está en el periodo pos-postmodernista o transmodernista, este concepto ha sido adoptado y adaptado para defender diferentes causas ideológicas asociadas a las culturas tradicionales en continua tensión con lo culto, lo popular, lo masivo y lo comercial. En este artículo nos proponemos, por un lado, hacer un mapa general de los ámbitos discursivos en que ha tomado importancia dicho concepto en Colombia y, por otro lado, evidenciar la trazabilidad de sus diferentes significados en el marco de disputas de representación e imaginarios de identidad en las músicas tradicionales y/o populares, particularmente en la música vallenata.

El “mapa” de lo folclórico: geo discursos de identidad.

Como se explicará con mayor amplitud, lo folclórico en Colombia surge en el marco de la constitución del Estado Nacional en el siglo XIX y de la consecuente necesidad de construir referentes identitarios criollos que expresaran el “alma nacional” de una Colombia diversa y heterogénea. Es en este contexto histórico de construcción de nación, y particularmente en el ámbito de lo musical, que se da la adopción del bambuco como música “folclórica” nacional, a finales del siglo XIX y las primeras décadas del siglo XX, en franca oposición a ritmos populares extranjeros como el bolero, el tango y el foxtrot, entre otros.

Luego, desde mediados de los años 30, lo folclórico se enarbolará como espacio de legitimación de las culturas regionales ante las élites centralistas andinas, como es el caso de la disputa de las músicas del Caribe colombiano por hacerse a un espacio como otra verdadera expresión de la identidad nacional. De esta manera, con la agencia de intelectuales costeños (principalmente liberales) y la ayuda de la industria fonográfica y la radio comercial, el porro, la cumbia (y más tardíamente la música de acordeón) pasan de ser vulgar “ruido de monos” a ser música tropical que se gana el gusto andino y desplaza poco a poco al bambuco en la disputada representación de la música nacional.

Más tarde, desde los años 70, ya a nivel de la región Caribe, lo folclórico se constituye en depositario de la verdadera identidad frente a los cambios impuestos por la producción comercial de la industria fonográfica y las lógicas de consumo de los medios masivos de comunicación, específicamente, la radio. Es decir, lo folclórico se va a oponer a lo popular masivo como reservorio de la pureza de las manifestaciones tradicionales amenazadas por la comercialización que se juzga pauperizante de las manifestaciones culturales. Debido a ello, lo folclórico en el ámbito local vallenato, ya constituido y mitificado (y mistificado también) como el espacio de la verdadera tradición y de la pureza, se enfrentará a las amenazas internas que representan las emergencias de nuevas sensibilidades o estéticas vallenatas, encarnadas en los estilos líricos, romántico y nueva ola.

Veamos entonces con mayor detenimiento cómo se dieron estos cambios y disputas en la adopción de lo folclórico como portador de la “verdadera” identidad nacional, regional y local y su deslizamiento epistémico primero a lo popular y luego a lo patrimonial.

Lo folclórico (andino) como fuente de la identidad nacional

Según lo plantea Álvarez Gallego (2010, 2013) en el caso particular de Colombia, el Estado precedió a la Nación. Lo cual quiere decir que primero se consolidaron las instituciones políticas que los imaginarios y representaciones de la identidad (no sin las concebidas disputas por el poder que se manifestaron en las múltiples guerras civiles que se dieron en el siglo XIX y culminaron con la Guerra de los Mil Días).

En la segunda mitad del siglo XIX la labor del Estado se concebía como civilizatoria, y en ese sentido se imponía la necesidad de administrar ante todo las relaciones económicas y políticas (sin olvidar lo cultural, aunque entendido solo como alta cultura, arte, europeo por supuesto), que ayudaran a desarrollar el país. Luego, ante el hecho de agresiones

extranjeras como la separación de Panamá a instancias de los Estados Unidos, y la toma de Leticia por los peruanos, la élite política se vio en la urgencia de construir una identidad nacional que, en medio de las diversidades geográficas y poblacionales, consolidara imaginarios y representaciones comunes (sobre la cultura, la historia, el territorio, la raza...) mediante la adopción de hitos, rituales y símbolos que despertaran sentimientos y emociones de defensa de la patria.

Surge así el proyecto nacionalista como estrategia ideológico-política para construir la identidad nacional que por esos tiempos se concebía frágil debido a la ya mencionada diversidad territorial, dispersión poblacional y heterogeneidad cultural heredadas de la época colonial. Se impone entonces, al decir de Álvarez Gallego (2013), aplicar el poder del Estado como agente creador de la Nación con el fin de organizar la vida social y potenciar las capacidades intelectuales y corporales de los individuos, así como despertar el sentimiento patriótico que garantizara la cohesión social y la urgente conciencia de la defensa de los intereses del país en contra de las agresiones imperialistas extranjeras. Para ello, los gobiernos conservadores, pero sobre todo los liberales, emplearon la acción pedagógica, la educación, como instrumento de construcción de la nacionalidad colombiana mediante la selección de valores y tradiciones, rituales y símbolos que se enseñaron en las escuelas como los verdaderos fundamentos de la identidad nacional. En este marco de consolidación de los referentes identitarios de la nacionalidad colombiana es que toma carta de ciudadanía el concepto de folclor como una forma de cultura criolla no culta tolerable a las élites.

El primer problema entonces, en la consolidación de una nueva narrativa de identidad en una nación tan diversa como Colombia, fue cómo integrar los saberes, los valores, las costumbres y las distintas creencias locales en un imaginario nacional coherente. Se procedió, en consecuencia, a reconocer y a privilegiar algunas manifestaciones (lo criollo andino) de tal diversidad cultural como folclor

en oposición a la alta cultura y en la certeza de que no todo era aceptable y había que combatir ciertas sensibilidades, estéticas, estructuras políticas y dinámicas económicas locales (las del Caribe negro, rebelde y atrasado, por ejemplo) que no calzaban con el ideario (blanco, cristiano, progresista) trazado por las elites intelectuales y políticas andinas.

El segundo problema se materializó en la amenaza extranjera. La cual no solo estaba representada en los apetitos del imperio del Norte por apropiarse de territorios claves en la geopolítica de principios de siglo XX, como en efecto sucedió con la separación de Panamá, también se manifestaba en la invasión cultural. En ese sentido se pensaba que se debía combatir los valores y costumbres extranjeras, impuestas mayormente por la cultura norteamericana a través de la industria fonográfica, la radiodifusión y el cine. En esos momentos se pensaba que tales valores y costumbres “modernistas” eran disolutas y por lo tanto

corruptoras de la moral y, en consecuencia, no eran bien vistas manifestaciones populares tales como los boleros antillanos, por considerar impúdicos sus requiebros de amor e imaginaria voluptuosa, el jazz y el foxtrot norteamericano, por su sensualidad “imperialista” y los ritmos alegres del Gran Caribe, por ser demasiado (sospechosamente) “negroides” (Álvarez Gallego, 2013).

Es en estos contextos éticos, estéticos y políticos, que lo folclórico se introduce en Colombia en el marco de la construcción de la nacionalidad y lo constituirá sólo algunas expresiones culturales “autóctonas” que las élites andinas consideraban apropiadas por ser presumiblemente descendientes del rancio-católico-blanco, abolengo europeo. Es en este marco histórico de construcción de nación cuando en el ámbito musical se adopta, o sería mejor decir se inventa, al bambuco como música nacional, no sin antes someterlo a un proceso de apropiación letrada (se pasa a la partitura) y consecuente blanqueamiento (se niega cualquier posible origen negro).

Se debe remarcar que la apropiación de lo folclórico por parte de las elites nacionales fue un dispositivo ideológico que instrumentalizaba dos procesos de legitimación: uno de identidad nacional y otro de diferenciación entre la cultura de élite y la cultura del pueblo o campesina. En este sentido, lo folclórico se constituía en esencia de la nacionalidad, pero una esencia de segunda porque la primera era la culta letrada. Por lo que, al mismo tiempo, de manera contradictoria, instauraba una identidad nacional, pero mantenía las diferencias de clase heredadas del periodo colonial que tanto habían combatido los criollos.

Pero la particular representación de lo folclórico que van asumir los intelectuales liberales andinos, según Renán Silva (2012), es la que lo entiende como la encarnación del “alma nacional” a partir de las raíces y tradiciones campesinas intemporales y, por lo tanto, resistente a los cambios que introduce la modernidad. Tal concepción idílica de la cultura campesina es la que van a asumir, irónicamente, los intelectuales costeos para

defender sus manifestaciones musicales tradicionales y agenciar su inclusión en el exclusivo grupo de las músicas folclóricas que representaban al país y que en el primer tercio del siglo XX solo admitían a las músicas andinas. La influencia de esta particular concepción de lo folclórico resonará por el resto del siglo XX en Colombia y se acogerá con singular entusiasmo cuando se empiece a hablar de la música vallenata en la década de los años 70.

Lo folclórico como legitimación de la música del Caribe colombiano

Desde finales de los años 30 y notoriamente en los años 50 del siglo XX, el significado de lo folclórico se peleará en las trincheras éticas, estéticas y políticas, de la disputa de las músicas del Caribe colombiano por hacerse a un espacio como verdadera expresión de la

identidad nacional. En efecto, la música costeña, ampliamente denostada por las élites andinas (a tal punto que Daniel Zamudio (1978) la calificaba en 1936 de “música simiesca”, sin ningún interés ni originalidad y por lo tanto sin merecimiento de llamarse música folclórica), va a encontrar en intelectuales costeños como Antonio Brugés Carmona, Manuel Zapata Olivella, Gnecco Rangel Pava y Gabriel García Márquez agudos defensores de su legitimidad como auténtica expresión de la nacionalidad colombiana (Gonzales Enríquez, 2000). Para ello, acuden a reivindicar a la música costeña como verdadera expresión del folclor puesto que, afirman, es el trasunto de las tradiciones del pueblo y precisamente en el pueblo está la verdadera identidad, la esencia cultural. Es decir, en principio, se asume de nuevo la postura romántica europea del siglo XIX de idealizar al “pueblo” como el depositario de la “esencia”, de la “verdadera” y por consiguiente

Tomado de Davin Rizzo / Unsplash

“pura” identidad del alma nacional (Nieves Oviedo, 2008). Pero también se apropia la visión de los intelectuales andinos liberales, que además de lo anterior, le suman su animadversión a lo que suena a moderno.

Se establece así el proceso de folclorización de la música costeña como estrategia de legitimación de estas expresiones culturales subalternas, despreciadas por las élites centralistas (y su “etnocentrismo montañoso”, cómo bien lo expresa ingeniosamente el sociólogo Adolfo Gonzales Henríquez (2000)), liderado por intelectuales costeños, aficionados y diletantes, sin conocimientos académicos sobre música, pero defensores denodados de su cultura, a los cuales se les va a conocer como “folcloristas”. Su “método” de estudio de la música se podría decir que era una exacerbada “etnografía militante”¹ que tenía una ética irreductible: hacer conocer las manifestaciones musicales propias como el más alto valor del ethos Caribe, como la suprema esencia de la cultura regional, y por tanto también de Colombia.

Una primera muestra de esta “etnografía militante” costeña que se opone al “etnocentrismo montañoso” andino lo constituye entonces los escritos del intelectual liberal Antonio Bruges Carmona quien empieza a librar una dura batalla en defensa de las manifestaciones culturales costeñas que bien merecían pertenecer al folclor nacional. Antonio Bruges Carmona (1940), desde 1936, defiende con vehemencia las expresiones culturales costeñas, criticando el prejuicio andino que desprecia lo negro como parte de la identidad colombiana. Destaca la riqueza y la alegría de las canciones y danzas de la costa Atlántica como genuina expresión folclórica. Gnecco Rangel Pava (1947, 1948), por otro lado, adscribiéndose a la corriente indigenista muy en boga por esos tiempos, afinca la identidad costeña en el ilustre pasado indígena chimila Pocabuy (y español) ignorando de paso el legado africano. En claro contraste, desde la defensa del aporte negro a la identidad colombiana, Manuel Zapata Olivella (1947), preocupado por el desconocimiento de la música costeña por parte de las élites

andinas, aboga por su reconocimiento y difusión nacional. Destaca la importancia del acordeón y la música vallenata como reflejo del alma colombiana y critica la indolencia andina hacia estas expresiones musicales.

Por las mismas calendas un joven periodista costeño, Gabriel García Márquez, primero desde el periódico El Universal de Cartagena y luego desde El Heraldo de Barranquilla, va a publicar una serie de artículos y crónicas donde hace exaltación y defensa de la música costeña, pero sobre todo del vallenato. Destaca el carácter proletario del acordeón y la autenticidad de la música vallenata cimentada en la narración de experiencias reales de los compositores. Todas estas afirmaciones de Gabo (empezando por la que explica que “la música vallenata se llama así porque es originaria de la región de Valledupar”) están en artículos que fueron recogidos por Jaques Gilard en el año 1983 en la compilación conocida como “Gabriel García Márquez. Obra

García Márquez y el vallenato

periodística. Textos Costeños”, y a partir de ellos es que el mismo Gilard (1986, 1987, 1993) y luego Egberto Bermúdez (2004, 2006, 2009) y José Perilla (2018) coinciden en afirmar que Gabo en su entusiasmo por enaltecer la música vallenata (y a su amigo Rafael Escalona) termina fundando una tradición que se conocerá como el “canon vallenato”.

Lo folclórico como fundamento del canon vallenato

Según los mencionados autores, Gabo, en estos textos periodísticos, ayudó a “inventar” la tradición narrativa de la juglaría vallenata, primero, al afirmar que ellas relatan con singular poesía la realidad y la psicología de los pueblos del entonces departamento del Gran Magdalena, y, segundo, al darle una dimensión épica a los músicos, sobre todo al joven compositor Rafael Escalona. Esta circunstancia, advierte primero Gilard (1987) y luego Bermúdez (2004, 2006), fue aprovechada por la clase dirigente de Valledupar para cooptar la música vallenata en un eficaz ejercicio político de invención de tradiciones con las cuales desde entonces se identifica este género como música folclórica originada en Valledupar.

Esta invención de una nueva tradición vallenata (a la manera como lo propone Hobsbawm), de lo que se constituirá en el canon vallenato, según Gilard (1986, 1987, 1993), y Bermúdez (2009) se fundamentó en los siguientes eventos:

- Toda la música de acordeón de la costa Atlántica colombiana, Valledupar abusivamente la hizo su patrimonio exclusivo.
- No existe una verdadera tradición narrativa en el vallenato, lo que existe es un vínculo con la poesía oral y cantada hispana.
- Una particular configuración de política, poder y literatura fue muy importante en el surgimiento del vallenato.

- Los medios masivos de comunicación ayudaron a difundir los nuevos discursos de identidad y a su posterior consolidación.

Sin embargo, habría que hacer una precisión necesaria. La presunta cooptación de la música vallenata como máximo símbolo de identidad de Valledupar no se dio sin ciertas ambivalencias y tensiones. Consuelo Araujo evidencia en “Vallenatología” y en “Escalona: el hombre y el mito” que no hubo en principio un frío cálculo político de apropiación elitista sino un simple gesto de esnobismo al notar que esa música de jornaleros les gustaba a cachacos intelectuales en Bogotá. La invención de la nueva identidad vallenata no fue entonces una agencia social y política homogénea o monolítica de la llamada élite de Valledupar; por lo contrario, fue un proceso lleno de tensiones entre miembros de una élite ilustrada (a la cual se designa aquí como “elite vallenata”) que asumieron conscientemente a la música vallenata como símbolo de identidad y otros miembros que en principio la resistieron, pero luego, más por esnobismo que por convicción, la terminaron aceptando, y a la cual llamamos aquí “la elite valduparense”.

En efecto, Eduardo Amaya Fernández (s.f) afirma que, para los años 60, la música vallenata tenía diferentes niveles de aceptación en la élite de Valledupar lo cual se evidencia en la existencia de tres grupos: 1) los “valduparenses” que rechazaban de plano la música vallenata por ser una manifestación popular, inculta o 2) la aceptaban a medias, como legítima manifestación de la identidad popular, pero indigna de ocupar ciertos espacios destinados a lo culto y 3) los “vallenatos” como Escalona, el Doctor López y Consuelo Araujo que no solo la reclamaban como propia sino que influyeron notablemente en su aceptación local y nacional como música folclórica.

De esta manera hacemos la precisión histórica, necesaria y esclarecedora, que en Valledupar la élite que “inventa” la tradición

vallenata, que ahora llamamos canónica, fue una élite liberal, ilustrada y visionaria, a la que se conoce como “los vallenatos” y no la élite social “aristocrática” y culta a la cual se le identifica como “los valduparenses” que solo se sumó al gusto por la música de acordeón, en un auténtico gesto esnobista, luego que esta fuera reconocida por cierta élite bogotana de intelectuales, periodistas y políticos.

Es en este contexto histórico que la “vallenata” Consuelo Araujo se va a constituir entonces en la más alta cifra del relato de identidad de la música vallenata ensalzada como folclor. En el año 1973 aparecerá su libro “*Vallenatología, orígenes y fundamentos de la música vallenata*”, pero ya no en el contexto de los años 40 y 50 de urgente exaltación y defensa del valor cultural de esta música costeña y su merecida aceptación como música folclórica nacional; para esas calendas el vallenato ya estaba reconocido en las altas esferas de Bogotá, como ya

dijimos, y plenamente establecido como música popular de amplia circulación en el mercado colombiano y las lógicas comerciales de la industria fonográfica y radial (con sus particulares prácticas de producción, circulación y recepción) se percibían por los folcloristas como dañinas pues estaban cambiando la “esencia folclórica” vallenata.

En tal sentido, Consuelo Araujo, defiende que la esencia folclórica del vallenato está fundada en el hecho de ser un canto vital y espontáneo de tradición oral y no un canto de elaboración fría y calculada desde una estética escrita rebuscada. No admite que el vallenato pueda cambiar sus formas musicales, apenas concede que se cambie el fondo, es decir los temas a los que se canta, por obligada actualización con los nuevos tiempos. Su concepción de que el vallenato es folclor, y el folclor es una herencia sagrada, la hace pensar que es una esencia y por lo tanto no debe cambiar sus formas musicales. De aquí que considere que del “vallenato tradicional” al “vallenato romántico” y luego al “vallenato moderno” no ha habido cambios sustanciales en las formas musicales (paseo, merengue, son, puya) pero si una obligada actualización de los temas (el fondo) que la modernidad urbana impone.

Pero lo que más se le va a criticar a Consuelo Araujo en “*Vallenatología*” es lo siguiente: **1)** el presunto origen oligárquico del vallenato en las “colitas” de los ricos del Valle de Upar; **2)** la caprichosa división de los estilos vallenatos en tres escuelas Vallenato.-vallenato, vallenato bajero y vallenato sabanero; **3)** la afirmación de que el vallenato original es el de la escuela vallenato- vallenato con epicentro en Valledupar y máximo exponente Rafael Escalona; **4)** la concepción de que, en efecto, el vallenato evoluciona hacia la universalización pero deformando y sacrificando su verdadera esencia y autenticidad folclórica convertido en mercancía.

A pesar de estas discutidas afirmaciones, realizadas desde su “etnografía militante”, Consuelo Araujo configuró el primer conocimiento epistémico sobre la música vallenata, el canon prefigurado por Gabo, que luego se

Consuelo Araujo y el maestro Leandro Díaz

Ciro Quiroz Otero

convirtió en “el conocimiento” de lo vallenato, es decir, en su ontología (lo que es: música folclórica), en su ética (lo que debe ser, el patrimonio moral vallenato) y en su estética (la norma para tocar y cantar sus formas musicales tradicionales). A partir de ella, todo el conocimiento de lo vallenato se ha construido afirmando, complementando, contrastando, rectificando o negando el canon que expuso en *Vallenatología*.

Como es el caso del abogado Ciro Quiroz Otero que en su libro publicado en 1983 “*Vallenato, Hombre y Canto*” hará una feroz crítica a algunas tesis consignadas en “*Vallenatología*”. Pero Quiroz Otero, a pesar de que será el primero en denunciar que la élite de Valledupar, al comando de la “Cacica”, se apropió de la música vallenata al declararla de origen aristocrático, coincide con Araujo Noguera al defender la condición folclórica del vallenato. Defensa que sustenta en el hecho sociológico de concebir lo folclórico

como “un conocimiento colectivo objetivo producto de compartir las mismas formas de trabajo” (p.76). En ese sentido postula que en el vallenato la forma de trabajo que le dio origen fueron los oficios asociados a la ganadería, y en particular la vaquería. Así el vallenato nace como canto de vaquería en el sustrato material de las grandes haciendas ganaderas de El Paso, su pueblo, pero en la clase baja de los concertados y peones, y no en la clase alta de burguesía agropecuaria, como cree Consuelo Araujo.

Y es que, desde su aproximación sociológica materialista, Ciro Quiroz (1983) defiende el “hecho folclórico” como expresión de una psicología colectiva producto de un medio (un sustrato material dice él) en donde la forma de producción económica de la hacienda determina una particular manera de ser y entender la vida, lo cual produce una identidad. A partir de esto, el folclor musical deviene como medio primario de comunicación colectiva

que tiene como función expresar lo cierto, lo verdadero, lo genuino que pasa en la vida social del pueblo. Se entiende entonces que “la función social del vallenato sea recoger todos los accidentes sociales y humanos obedeciendo la directriz histórico- narrativa de sus cantos” (p. 76). De aquí que, consecuentemente, coincida con Araujo Noguera en su crítica a los cantos espurios comerciales. Pues, al defender la tesis que el vallenato tradicional es épico, narrativo (herencia del griot negro que le canta a lo colectivo, dice), impugna al vallenato comercial lírico, romántico y cursi por sus cantos bastardos que acuden a trazos literarios y embelecios subjetivos y gaseosos. Porque todo lo que aleje al vallenato de sus rasgos agropecuarios “podrá tener mayor belleza subjetiva, pero carecerá de objetividad folclórica” (Quiroz, 1983, p. 66). Para él, la objetividad, es la característica principal de lo folclórico, unido a lo colectivo como fuente verdadera de conocimiento social.

El tercer gran folclorista que reafirmará y afinará el canon establecido por Consuelo Araujo será otro abogado, Tomás Darío Gutiérrez. Su libro *“Cultura Vallenata: origen, teorías y pruebas”* editado en 1992 se constituye en la máxima cifra discursiva del paradigma folclorista. El libro lo escribe con el propósito, primero, de defender la música vallenata de la adulteración de la verdad cultural a la que ha sido sometida por folclorólogos andinos malintencionados (Guillermo Abadía Morales y Javier Ocampo López, los más importantes) que afirman que los aires vallenatos no son originales pues son variantes de aires antillanos y, segundo, controvertir a académicos como Jacques Gilard que afirman que el vallenato surgió a partir de la ruptura que ocasionó la llegada del acordeón y, adicionalmente, niegan su carácter narrativo (pp. 472, 568).

En el afán de corregir lo que a su parecer son infundios regionalistas y racistas, postula que el vallenato es autóctono pues nació de un particular sincretismo triétnico que se dio en el Valle del Cacique Upar por los tiempos de la Colonia. Afirma que el acordeón no creó el

canto vallenato, pues muy por lo contrario a lo que insinúa Gilard, el acordeón no estableció ninguna ruptura cuando llegó, sino que se integró a la vieja estructura de la gaita vallenata, porque en el vallenato, como en toda música folclórica, aclara, no ha habido rupturas sino integraciones que producen adaptaciones.

También postula que el vallenato no nació en las colitas, como afirma Consuelo Araujo Noguera, puesto que estas se crearon a partir de la llegada del acordeón para interpretar aires populares europeos. Así, la colita tan solo fue un escenario de transición entre las músicas populares europeas y las músicas autóctonas. Por otro lado, a pesar de que coincide con Quiroz en el carácter colectivo y narrativo del vallenato, y que, por lo tanto, igualmente se lamenta de los perjuicios que ha introducido la comercialización al volverlo individualista y monotemático, se queja del etnocentrismo folclórico de Quiroz al afirmar que el vallenato nació en su patria chica El Paso. Tomás Darío Gutiérrez (2015), se representa lo vallenato desde el concepto de folclor entendido como saber popular, oral y geográficamente localizado; es una herencia social espontánea, un saber colectivo tradicional, anónimo, no individual y no institucionalizado. Un saber esencial que integra constantemente cambios mediante el mecanismo de la adaptación y no desde la ruptura.

Lo folclórico representado como la pura “verdad-verdad” amenazada por las imposiciones del comercio de la música popular

Esta posición de entender las manifestaciones musicales folclóricas como esencias (y particularmente al vallenato) amenazadas por las dinámicas comerciales, defendida con ahínco y evidente pasión, desde su etnografía militante, por Consuelo Araujo, y luego por sus conmlitones folcloristas, Quiroz y Tomás Darío Gutiérrez, tendrá una denodada aliada desde la academia: la profesora e investigadora, experta en teoría y análisis literario, Consuelo Posada. Ella está convencida que la música vallenata, como otras

músicas en Latinoamérica, ha hecho tránsito de música folclórica a popular gracias al posicionamiento de un discurso intelectual que las legitimó ante las elites y, sobre todo, debido a las hábiles prácticas mercantilistas, manipuladoras del gusto del consumidor, llevadas a cabo por las casas disqueras y los medios de comunicación masivos que le hicieron ganar amplia aceptación, pero con el gravoso costo de perder identidad. Lo anterior, lo argumenta diciendo que las casas disqueras convierten la música folclórica en simple mercancía obsolescente que se valora en el azaroso juego de la oferta y la demanda.

De esta manera, Consuelo Posada (2002) entiende a la comercialización como una práctica que pauperiza la música en dos sentidos: primero, subvierte la estética original, negando su verdadera condición artística, y, segundo, termina por envilecer la pureza de lo folclórico al descontextualizar las

canciones tradicionales. En tal sentido evidencia y denuncia que las casas disqueras, para ganar más consumidores, presionaron la creación de una propuesta musical vallenata urbana en la que los compositores fueron obligados a cambiar las lógicas narrativas tradicionales con amplias referencias a personajes, paisajes y sucesos locales, por una lírica impersonal y ubicua que la puedan entender fácilmente nostálgicos consumidores urbanos ávidos de canciones hechas en serie. Así, Posada juzga a la canción vallenata no por lo que es (música popular hecha por músicos cada vez más urbanizados y letrados) sino por lo que cree que debe ser por siempre (música folclórica hecha por campesinos de tradición oral). Consuelo Posada adhiere entonces, con esta visión nostálgica, al paradigma folclorizante que proclama que en el vallenato todo tiempo pasado fue mejor, pues la condición pura de los cantos folclóricos (eufónicos y bellos) ha sido desplazada por la nefasta agencia de las disqueras imponiendo cantos populares comerciales, disonantes y groseros.

Lo folclórico en tránsito a lo popular: lo auténtico en tensión entre la tradición y la modernidad.

Jesús Martín-Barbero (2003) nos ofrece un indispensable “mapa nocturno para el andar diurno” (p. 61) que nos permite alumbrar el recorrido que hizo el vallenato de la tradición rural a la modernidad urbana, lejos de las sombras nostálgicas de los folcloristas, desde las claves que da enfocar la mirada en las mediaciones que se instauran en la imbricación de lo tradicional con lo popular y lo masivo. Ciertamente, a partir del concepto de mediación, nos provee de una particular representación de la música vallenata que la entiende como música tradicional que en sus comienzos hace crónica cantada de la ruralidad Caribe en las parrandas para luego, por efecto de las mediaciones de la radio y el disco, hacer tránsito a música popular y masiva conquistando primero los salones de la sociedad costeña y finalmente a toda la Nación colombiana.

Pero este tránsito, nos dice Martín Barbero, no estuvo exento de complejidades y contradicciones, como les ocurrió también a otras músicas tradicionales en Latinoamérica, la música negra brasileña, por ejemplo, que luego de ser despreciada por las elites o menospreciada por los populistas al considerarla apenas folclor, conquista la ciudad aupada por un sector vanguardista modernista que la acogió, y medios como la radio y el disco que la masificaron. También el vallenato en Colombia atraviesa entre los años setenta y noventa un contradictorio recorrido que lo lleva a convertirse en música urbana y moderna. Para los puristas del folclor –a derecha e izquierda– lo que ahí tiene lugar es el paso lineal y sin avatares ni contradicciones que lleva de la autenticidad (en sí) de lo popular a la alienación de lo masivo (Martín-Barbero, 1998, pp. 66-67).

En contraste, la complejidad de lo que ahí está en juego no puede ser comprendido ni desde la mirada idealizante de los estudios del folclor ni desde la reducida visión que agota la cultura en ideología, pues el proceso del que hace parte la urbanización del vallenato es una compleja reconstitución polifónica en los modos de narrar la nación (Martín-Barbero, 1998, p. 67). Y aquí que, a su juicio, toma principal protagonismo Carlos Vives pues “se convierte en el primer músico colombiano que hace música moderna a partir de ritmos autóctonos” fusionando la estética del vallenato con la del rock en español y las sonoridades de las músicas indígenas y negras del Caribe, para darle sentido a una nueva sensibilidad joven y urbana en la que no se traiciona o deforma el viejo folclor “sino que se lo enriquece y transforma volviéndolo más universalmente caribe y colombiano” (p. 68).

De esta manera, la representación que hace Martín-Barbero de lo vallenato reconcilia tradición y modernidad en un singular proceso de hibridación que a su juicio reconstituye polifónicamente una nueva narración de identidad de la Nación que pasa por modernizar una densa tradición oral que le permite a la música vallenata seguir dándole sentido a una colectividad joven y urbana que al igual que

los primeros juglares rurales cantan sus experiencias y su identidad.

Peter Wade (2002) tiene una mirada que en términos generales coincide con Martín-Barbero, pero que contrasta ampliamente con la asumida por Consuelo Posada y los primeros folcloristas, Consuelo Araujonoguera, Ciro Quiroz Otero y Tomás Darío Gutiérrez Hinojosa, en relación a cómo perciben tradición, modernidad y autenticidad. En un principio, Wade (2002) adhiere a la tesis de Gilard que niega la presunta condición tradicional del vallenato con origen en Valledupar y en cambio proclama que esta música es producto de la modernidad puesto que, “como propuesta musical coherente, apenas surgió en la década del 40 con el desarrollo de las comunicaciones modernas y la mediación directa de las elites locales que buscaban la particularidad regional exacta sustentada por la narrativa tradicional” (p. 227).

Wade afirma que, apenas en el año 1968, con la emergencia del Festival de la Leyenda Vallenata, se consolidó la narrativa del vallenato como “tradición” nacida en “La Provincia” y la preocupación por conservar su autenticidad folclórica. Hecho que, paradójicamente, aprovechan las compañías disqueras para convertir al Rey Vallenato en estrella mediática (p. 229). Para los años 70, Wade postula que “la música costeña se encontraba en un espacio ambivalente entre modernidad y tradición, región y nación, heterogeneidad y homogeneidad” (2002, p.237), que resultó ser muy productivo para la música tropical, pero sobre todo para el vallenato, puesto que este empezó a hacerse visible como música nacional a partir de su éxito comercial, pero percibido como sonido regional auténtico. Así el vallenato supo conjugar de buena manera lo que a su juicio fue la característica exclusiva del músico costeño: ser moderno y auténtico al mismo tiempo. De esta manera Peter Wade no entiende la autenticidad como un trasunto solo de la tradición sino de la creatividad del músico popular. Y en el caso de la música vallenata esto es evidente puesto que, siguiendo a Gilard, entiende que el vallenato más que de estirpe tradicional es música popular de origen moderno.

Así Wade, al contrario de lo que cree Consuelo Posada, le da también poder de agencia a los músicos y al público en la conformación de los gustos musicales populares. Evidencia que no solamente las casas disqueras determinan hegemoníicamente el mercado, por el contrario, defiende el aserto (y nosotros con él) que los intereses creativos de los músicos y las expectativas de los consumidores también entran en su configuración. Wade, de esta manera, acercándose a las posiciones de Martín Barbero (1998, 2002, 2003) --que destaca, como vimos, el poder estructurador de las mediaciones-- y de García Canclini (1990, 1995) --con sus conceptos de hibridación cultural y el “consumo sirve para pensar” -- nos ofrece una perspectiva mucho más compleja del mercado musical en donde éste no solamente convierte “expresiones culturales autóctonas no enajenables” en “mercancías comercializables enajenables (y enajena-

das)”, como creen a raja tabla los folcloristas, sino que propone pensarlo más como un terreno en donde la música popular, y por lo tanto el vallenato, “es el resultado inestable de múltiples miradas, percepciones, clasificaciones y evocaciones que se cruzan en la producción y la recepción de la música” (Wade, 2011, p. 150).

Héctor González (2007), por su parte, va a tomar el concepto de hibridación trabajado por Peter Wade, lo va a combinar con los de sustrato cultural (posiblemente tomado de Ciro Quiroz, o al menos lo usó antes) y sincretismo y con ellos va a proponer una explicación desde la musicología que concilia de alguna manera las posiciones de los tradicionalistas y modernistas en cuanto al origen y desarrollo de la música vallenata. Para Héctor González el vallenato va a ser producto de sustratos de hibridación diacrónica que se han sucedido desde la Colonia hasta hoy, configurando una música sincrética de tradición oral que mediante “préstamos culturales”, apropiaciones y el concurso de la comercialización ha terminado consolidándose como música popular, no sin ciertas contradicciones.

González (2007) demuestra, mediante el análisis musicológico de los periodos históricos por los que pasó el vallenato, que la constante en esta práctica musical, al contrario que los folcloristas, ha sido la modificación e hibridación permanente. Entonces, gracias a particulares circunstancias históricas y culturales, a las que se debe agregar importantes variables sociales, políticas y, sobre todo, comerciales, el vallenato se convirtió en música nacional. Lo comercial, dice, ha sido constitutivo del desarrollo del lenguaje musical vallenato puesto que se convirtió en “factor determinante de grandes modificaciones a nivel artístico, tanto en el aspecto técnico como en el estético (p. 11). Así, las disqueras y las empresas radiales no solo ayudaron a difundir y popularizar la música vallenata, también contribuyeron a estandarizar el conjunto y el sonido “tradicional”, como también modelos de ejecución del acordeón mediante el aprendizaje de las “rutinas” que

hasta ese momento identificaban a cada acordeonero. Todo esto, concluye González, contribuyó a homogeneizar las formas de interpretar la música.

Sin embargo, según su criterio, la comercialización también trajo efectos indeseados puesto que, en muchos casos, ha provocado un desmejoramiento de la calidad de la expresión tradicional— en lo literario y en lo musical— al imponer clichés y estereotipos desprovistos de cualquier interés estético o musicológico (p. 150). En lo que coincide parcialmente con las tesis expuestas por los folcloristas; pero con una diferencia esencial: la manera como asume la autenticidad o la identidad musical. Recuérdese que para Consuelo Araujo y sus glosadores, lo auténtico está amarrado a unos estilos tradicionales, juglarescos, que se convirtieron en paradigmas de identidad. Para González (2007), por el contrario, la autenticidad radica en “la innovación creativa y la búsqueda de la identidad personal conectada con el universo particular del género (p. 216).

Coincidimos con Héctor González que el vallenato es un asunto de tradición y comercio, que su estética se ha conformado en la tensión creativa que representa para los músicos sentirse conectados con sus raíces “folclóricas” y a la vez tener la posibilidad de desplegar sus alas para volar, es decir, para crear elementos nuevos, de la misma forma que lo hicieron los músicos que lo antecedieron y han quedado como hitos de la tradición en la historia de esta música que es hoy mercedamente patrimonio de la humanidad.

El folclor como ideología tradicionalista y reaccionaria generadora de un proyecto culturalista neocolonial de las élites agrarias costeñas basado en prácticas de economía moral.

Otra representación en que se revela la tensión entre tradición y modernidad en la comprensión de lo folclórico la propone el antropólogo José Antonio Figueroa en su libro “Realismo Mágico, vallenato y violencia política en el

Caribe colombiano” (2007), producto de su doctorado en Literatura Hispanoamericana y Estudios Culturales Hispanoamericanos de la universidad de Georgetown. A partir de un análisis crítico de la novela “Cien Años de Soledad” de García Márquez, en el que interpreta que esta novela es un alegato en contra de “una forma de economía moral que sustituye la conformación de una esfera pública, y permite que el paternalismo y la violencia tengan un carácter estructural en la conformación de la dominación regional”(p. 22), Figueroa despliega la tesis de que intelectuales y políticos liberales, dejando deliberadamente de lado esta crítica, toman solo las imágenes del realismo mágico que ve a la Costa Caribe como una arcadia de paz y convivencia con el fin de construir un proyecto cultural y político, apuntalado en la música vallenata, que les permite, en primera instancia, defender sus privilegios de clase de los reclamos de los campesinos costeños organi-

zados en la Asociación Nacional de Usuarios Campesinos de Colombia (ANUC) en los años 70; pero luego, según él, este proyecto mistificador de la cultura costeña, terminará siendo una expresión de “dominación sin hegemonía” de la élites, empleando la violencia y al vallenato, que cumplirá un papel simbólico “en las masacres hechas por los paramilitares en contra de los campesinos regionales” (p. 25).

En efecto, para Figueroa el vallenato no solo les ha servido a las élites para de facto “exhibir y afianzar su poder”; además, se ha constituido en símbolo del orden moral que a sangre y fuego han impuesto por medio de su brazo armado: los paramilitares. Ante el hecho de que los paramilitares sazonaban sus acciones punitivas (las masacres) en contra de los campesinos que no les eran afectos con parrandas vallenatas, concluye:

Al amenizar las masacres con las parrandas vallenatas, los actores rurales recuerdan que está en juego un orden simbólico regional que se acata o se muere. **La parranda vallenata en medio de la muerte tiene un significado específico:** los campesinos tienen que aceptar gustosamente el orden moral impuesto por el proyecto regionalista y abandonar la política. La política, como lo entienden tanto los jefes paramilitares como los intelectuales del regionalismo liberal, es un asunto de mayores, de una minoría que la entiende y la ejecuta. Dicho en lenguaje local, la política es para los pesados (pp. 222-223).

Tal interpretación, sinceramente, parece más un abuso de confianza intelectual que una tesis seria; aunque se exprese en un impecable lenguaje académico y por ello resulte altamente sugerente y aparentemente ceñida a la verdad. Primero, Figueroa parece ignorar que los campesinos atropellados por los paramilitares también escuchaban vallenatos para acompañar su tragedia y muchos componían canciones vallenatas para denunciar las injusticias que padecían. Por otro lado, la

guerrilla también contrataba grupos vallenatos para amenizar sus fiestas y entre sus militantes había músicos que hacían canciones vallenatas con letras revolucionarias (Quishpe, 2020), recordemos a Julián Conrado, seudónimo de Guillermo Enrique Torres Cueter, quien grabó con Julián Izquierdo 8 trabajos discográficos. Por otro lado, los campesinos costeños han expresado por medio de esta música, desde el origen del vallenato, su propio orden cultural y moral. En las canciones vallenatas de todos los tiempos se encuentran testimonios de sus vicisitudes vitales, de sus particulares valores éticos y de los conflictos sociales y económicos que los han afectado.

Pero, dejando por un momento en suspenso esta crítica a la representación que hace Figueroa de lo que significa la música vallenata, que nos parece necesario hacerla, lo que interesa resaltar al final es que para este investigador lo folclórico, entonces, representa una ideología tradicionalista y reaccionaria desde la cual se fundamenta el proyecto culturalista neocolonial, fraguado por las élites agrarias costeñas, y que basado en prácticas de economía moral y clientelares, instrumentaliza la música vallenata para desactivar las pretensiones revolucionarias y modernistas de los campesinos costeños desde los años 60.

El Vallenato como patrimonio Inmaterial de la humanidad: música tradicional popular.

En el año 2013, el Ministerio de Cultura presenta el “Plan Especial de Salvaguardia para la Música Vallenata Tradicional del Caribe Colombiano”, conocido como el “PES Vallenato” con el propósito de abrir “espacios para su valoración y apropiación en la memoria del Caribe, promoviendo su aparición en distintos espacios de expresión musical, y que recupere un espacio en la vida cotidiana de las generaciones actuales y futuras para su uso y disfrute” (Mincultura, 2013). En este documento se representa a la música vallenata tradicional como una manifestación cultural en peligro de desaparecer.

Resalta que en el último tercio del siglo XX aparecen los “poetas cantores del vallenato”, gracias a circunstancias históricas como la consolidación de la industria discquera nacional y la radiodifusión que urbanizaron y popularizaron la música de acordeón provinciana e incentivaron la emergencia de una nueva generación de compositores e intérpretes que, inspirados en la “tradición oral y guardando un sagrado respeto por la obra y los ritmos desarrollados por los abuelos campesinos, aportan sus nuevas propuestas musicales y literarias, plenas de poesía, con sabor a tierra, a campo, a pueblo” (Mincultura, p. 51).

No obstante, estas mismas circunstancias históricas, se lamenta el PES Vallenato, también han propiciado que esta música sufra de un “proceso de descontextualización y de arrinconamiento que la ha llevado a disminuir paulatinamente su espontaneidad, su aparición en los espacios familiares y comunitarios

tradicionales y, sobre todo, su permanencia en la memoria de las nuevas generaciones” (p.8). Estas amenazas, entre otras, llevaron al Ministerio a postular y a la Unesco a inscribir en el 2015 a la música Vallenata en la Lista del Patrimonio Cultural Inmaterial que requiere medidas urgentes de salvaguardia.

Pero la Unesco (2022) en su página oficial evita llamarla música folclórica y en cambio la define como música tradicional (de la región del Magdalena Grande), siguiendo la tendencia de la academia contemporánea que entiende la categoría de “folclor” como un concepto problemático de clara impronta evolucionista que asume a las tradiciones populares, desde posturas idealistas y estáticas que invisibilizan su proceso y contexto de producción, como “supervivencias de otros tiempos”. De esta manera, “el concepto de folklore, centrado en la orientación mistificadora de las tradiciones populares, su descontextualización y reduccionismo al objeto, cayendo muchas veces en la fetichización y rechazo al cambio, fue demonizado por investigadores y gestores sociales de nuestro continente” (p. 18).

No obstante, que en algunos espacios sociopolíticos lo folclórico se reivindica al final del siglo XX (desde la acepción gramsciana de concepción subalterna del mundo y de la vida, opuesta a la concepción hegemónica oficial del mundo), la Unesco prefiere desde el año 2003 la utilización del concepto de Patrimonio Cultural Inmaterial (PCI) en vez de el de folclor, pues entiende las tradiciones populares como un patrimonio vivo perteneciente a todos, sin distingos de clase y nación y por lo tanto de importancia universal. De esta manera el vallenato ha terminado conceptualizado-representado por la Unesco, no como música folclórica sino como una manifestación tradicional popular, Patrimonio Cultural inmaterial de la humanidad. Lo cual ha repercutido de vuelta en la concepción que oficialmente asume el Ministerio de Cultura en su último documento sobre la música vallenata, en donde al sopesar el principal riesgo que a su juicio enfrenta hoy el vallenato tradicional (esto es, la emergencia de nuevas propuestas

musicales que al responder más a intereses comerciales que culturales, meten a la fuerza dentro de los cuatro ritmos vallenatos géneros extranjeros que desvirtúan la cadencia tradicional), aclara en principio lo siguiente:

Muchos músicos y académicos que velan por la protección del vallenato tradicional insisten en denominarla música folclórica y rechazar por lo tanto cualquier tipo de hibridación o influencia que la transforme. No obstante, esta lógica olvida que el Vallenato Tradicional nació también de una serie de hibridaciones –entre lo indígena, lo negro y lo español– y que muchas veces estas mezclas nutren de manera positiva a los sonidos locales (Mincultura, s.f., p.50).

para finalmente concluir: “Quizás esta idea de lo folclórico podría reemplazarse por una de música popular tradicional, a la vez que se abren nuevos espacios de difusión donde las

nuevas generaciones puedan conocer y disfrutar del Vallenato Tradicional” (p.50).

Así, el Ministerio de Cultura de Colombia termina admitiendo, aunque tímidamente, en el marco de su política de patrimonio, que resultaría más provechoso para el presente y desarrollo futuro de la música vallenata conceptualizarla como una manifestación popular tradicional que seguir asumiéndola como música folclórica. Y esta tesis es la que viene defendiendo este servidor desde año 2006 porque entiendo que el paradigma folclorizante ha hecho una perniciosa captura ontológica esencialista de la música tradicional vallenata que la deshistoriza y mistifica (Pichón, 2006).

A continuación, se ofrece un cuadro resumen (de elaboración propia) en donde se sintetiza lo expuesto en este artículo en relación a como se ha asumido el concepto de folclor y su influencia en la música vallenata:

IMAGINARIOS Y REPRESENTACIONES DE LO FOLCLÓRICO EN COLOMBIA Y SU RELACIÓN CON LA MÚSICA VALLENATA

ÉPOCA Y AGENTES	CONCEPCIÓN DE LO FOLCLÓRICO	APLICACIÓN DEL CONCEPTO EN LAS MANIFESTACIONES MUSICALES
<p>Finales del siglo XIX</p> <p>Preponderancia de una Élite Nacional Conservadora</p>	<p>Lo folclórico (andino) como fuente de la identidad nacional</p> <p>Es la esencia de la nacionalidad, representada en la cultura campesina, criolla-mestiza-andina, deudora de la cultura blanca europea.</p>	<p>Lo folclórico es la música andina: bambuco, torbellino, guabina, pasillo...</p> <p>Tienen como referentes a imitar ritmos europeos: la danza, contradanza, vals, mazurca...</p> <p>Es música de tradición oral que para civilizarla se debe pasar a la escritura, a la partitura.</p>

(continúa)

<p>Comienzos del siglo XX</p> <p>Preponderancia de una Élite nacional liberal</p>	<p>El folclor encarna el “alma nacional a partir de las raíces y tradiciones intemporales campesinas a las cuales mitifica.</p> <p>Es un proyecto que academiza el sonido original andino, principalmente del bambuco, puesto que estandariza las formas correctas de interpretación y composición al depurar su estructura y escritura musical. (Cruz González, Miguel Antonio 2017)</p>	<p>Música andina: Bambuco, guabina, pasillo</p> <p>Se opone a los cambios que introduce la modernidad y a las manifestaciones extranjeras de estas como el jazz y el foxtrot, el tango el bolero, el danzón, el son...</p>
<p>Desde finales de los años 30 hasta finales de los años 60.</p> <p>Preponderancia de una élite regional costeña ilustrada, liberal.</p>	<p>Lo folclórico como legitimación de la música del Caribe colombiano</p> <p>Ante el menosprecio andino, la música de la región atlántica colombiana merece también considerarse música folclórica porque son la expresión pura del alma del pueblo y en él está la verdadera identidad de la nación.</p> <p>Se opone al “etnocentrismo montañero” y a los ritmos comerciales extranjeros.</p>	<p>Se considera que la música costeña (porros y cumbias) se debe sumar legítimamente a la música andina en la representación del folclor nacional.</p> <p>También consideran que los ritmos folclóricos se oponen a los ritmos extranjeros que la industria del disco y la radio comercializa en detrimento de la cultura nacional: el son, el bolero, la ranchera, el merengue dominicano, la salsa, el rock, la balada...</p>
<p>Desde comienzos de los años 70 hasta hoy</p> <p>Preponderancia de una élite local vallenata ilustrada, liberal.</p>	<p>Lo folclórico como fundamento del canon vallenato: la emergencia del paradigma Folclorizante</p> <p>El vallenato es música folclórica porque es un canto vital, espontáneo de tradición oral y formas musicales de herencia sagrada que no admiten cambio.</p> <p>Es una esencia tradicional que se opone a las imposturas del vallenato comercial, el cual se considera espurio pues solo obedece a la lógica mercantilista.</p>	<p>El canon dicta que solo son cuatro formas musicales tradicionales vallenatas: son, paseo, merengue y puya.</p> <p>El canon se opone al vallenato comercial (falsificador) representado en los estilos romántico y nueva ola (y con preferencia de grabar solo Paseos).</p>

ÉPOCA Y AGENTES	CONCEPCIÓN DE LO FOLCLÓRICO	APLICACIÓN DEL CONCEPTO EN LAS MANIFESTACIONES MUSICALES
<p>Desde comienzos del siglo XXI hasta hoy</p> <p>Preponderancia de una Élite académica nacional</p>	<p>Lo folclórico considerado como concepto problemático a superar por sus limitaciones heurísticas y epistémicas.</p> <p>Emergencia del paradigma tradicional popular.</p> <p>Lo folclórico rechazado como esencia y fundamento de lo popular: lo auténtico se entiende en tensión entre la tradición y la modernidad.</p>	<p>La categoría música folclórica se considera un concepto con muchas limitaciones por lo que se sugiere superarlo por el de música tradicional popular.</p> <p>Se opone a la concepción del vallenato desde el Paradigma Folclorizante, por ser este esencialista, descontextualizado y ahistórico.</p>
<p>Desde comienzos del siglo XXI hasta hoy</p> <p>Una representación desde los Estudios Culturales realizada por el antropólogo Antonio Figueroa</p>	<p>El folclor concebido como ideología central de un proyecto culturalista neocolonial de las élites agrarias costeñas basado en prácticas de economía moral.</p> <p>Una representación particular desde los Estudios Culturales realizada por el antropólogo Antonio Figueroa</p>	<p>Lo folclórico, representa una ideología tradicionalista y reaccionaria desde la que se fundamenta el proyecto culturalista neocolonial, fraguado por las élites agrarias costeñas, y que instrumentaliza la música vallenata para desactivar las pretensiones revolucionarias y modernistas de los campesinos costeños desde los 60.</p>
<p>Desde comienzos del siglo XXI hasta hoy</p> <p>Concepción desde la política cultural de la UNESCO y el Ministerio de Cultura de Colombia</p>	<p>El concepto de folclor se asume críticamente y se recomienda cambiarlo por el de tradición popular y patrimonio cultural.</p>	<p>El Ministerio de Cultura asume el vallenato como una manifestación tradicional popular amenazada por lo cual se incluye en la Lista Representativa de Patrimonio Cultural Inmaterial del ámbito nacional, se aprueba su Plan Especial de Salvaguardia (PES)</p> <p>La Unesco la inscribe en la Lista del Patrimonio Cultural Inmaterial que requiere medidas urgentes de salvaguardia.</p>

1. Por “etnografía militante” entendemos una perspectiva émica de estudio de la cultura y la identidad propia que tiene como propósito, amén de describirla y comprenderla, defenderla de otros que la rechazan.

REFERENCIAS

- Álvarez Gallego, A. (2013). *Las ciencias sociales en Colombia*. Genealogías pedagógicas. IDEP
- Álvarez Gallego, A. (2010). *Formación de nación y educación*. Siglo del Hombre Editores.
- Amaya Fernández, C. E. (s.f.) *Bueno para el pueblo malo para la gente*. https://www.academia.edu/30717157/Bueno_para_el_pueblo_malo_para_la_gente.
- Araujo de Molina, C. (1973). *Vallenatología: Orígenes y fundamentos de la música vallenata*. Bogotá, Ediciones Tercer Mundo.
- Bermúdez Cujar, E. (2004). “¿Qué es el vallenato?: Una aproximación musicológica” en *Ensayos. Teoría de la historia del arte*, IX, 9.
- Bermúdez Cujar, E. (2006). Detrás de la música: El vallenato y sus “tradiciones canónicas” escritas y mediáticas. En: *El Caribe en la nación colombiana*. Bogotá: Museo Nacional de Colombia-Observatorio del Caribe colombiano.
- Bermúdez Cujar, E. (2009). *Jacques Gilard y la música popular colombiana*. C.M.H.L.B. Carabelle N° 93, pp.19-40.
- Brugés Carmona, A. (1940, 21 de enero). *El Merengue, danza típica del Magdalena*. El Tiempo, segunda sección, p. 3
- Figuroa, J. A. (2009). *Realismo mágico, vallenato y violencia política en el Caribe colombiano*. Instituto Colombiano de Antropología e Historia.
- Gilard, J. (1986). *Surgimiento y recuperación de una contracultura en la Colombia contemporánea*. Huellas 18: 41-46
- Gilard, J. (1987). ¿Cuál tradición narrativa? Huellas 19: 59 -77
- Gilard, J. (1993). ¿Crescencio o Don Toba?
- González, H. (2007). *Vallenato, tradición y comercio*. Programa editorial: Universidad del Valle.
- Gutiérrez, T. D. (1992). *Cultura vallenata: Origen, teoría y prueba*. Bogotá: Plaza y Janés.
- Gutiérrez, T.D. (2015). Contexto de la música tradicional vallenata. En ¡Ay 'ombe juepa jé! *Cartilla de iniciación en música popular tradicional Eje Caribe Oriental - departamentos de La Guajira, Cesar y Magdalena*. Colombia: Ministerio de Cultura
- Martín Barbero, J. (1998) De la telenovela al vallenato: Memoria popular e imaginario de masa en Colombia. En: *A Contratiempo. Revista de música en la cultura* No 10: 60-68.
- Martin Barbero, J. 2003. *Oficio de cartógrafo*. Bogotá: Fondo de Cultura Económica
- Ministerio de Cultura. (2013). *Plan especial de Salvaguardia para la Música Vallenata Tradicional del Caribe Colombiano*
- Nieves Oviedo, J. (2008). *De los sonidos del patio a la música mundo: semiosis nómadas en el Caribe*. Convenio Andrés Bello-Observatorio del Caribe Colombiano
- Perilla, J. (26 de abril de 2018). *García Márquez y la leyenda del vallenato*. <https://www.senalmemoria.co/articulos/garcia-marquez-y-la-leyenda-del-vallenato>
- Pichón, E. (2016). Del paradigma folclorista al enfoque de los estudios culturales, una lectura de la música popular tradicional. Caso el vallenato. En *Revista La Gota Fría* N° 001
- Quiroz Otero, Ciro. (1983). *Vallenato, hombre y canto*. Bogotá: Ícaro editores.
- Quishpe, Rafael. (2020). *Corcheas insurgentes: usos y funciones de la música de las FARC-EP durante el conflicto armado en Colombia*. *Izquierdas*, 49, 31. Epub 30 de diciembre de 2020. <https://dx.doi.org/10.4067/s0718-50492020000100231>
- Rangel Pava, G. (1947). *El país de Pocabuy*. Bogotá: Editorial Kelly.
- Rangel Pava, G. (1948). *Aires Guamalenses*. Bogotá: Editorial Kelly
- Silva, R. (2012). *República liberal, intelectuales y cultura popular*. (2ª Ed.) La Carreta Editores
- Unesco. (2022). *Patrimonio cultural inmaterial e inclusión social: aportes para la agenda de desarrollo de la era post-COVID en América Latina y el Caribe*. <https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000380920.locale=es>.
- Wade. P. (2002). *Música, raza y nación. Música tropical en Colombia*. Bogotá. Vicepresidencia de la República de Colombia-Departamento Nacional de Planeación
- Wade, P. (2011). La mercantilización de la música “negra” en Colombia en el siglo XX. En: *Circulaciones culturales: Lo afrocaribeño entre Cartagena, Veracruz y la Habana*. https://www.academia.edu/29957760/La_mercantilizaci%C3%B3n_de_la_m%C3%BAsica_negra_en_Colombia_del_siglo_XX. ISBN:9782709925495.
- Zamudio G. D. (1978). “El folklore musical en Colombia”. En: De Greiff, Hjalmar y & Feferbaum, David, compiladores, *Textos sobre música y folklore*, vol. I, Bogotá: Colcultura: 415-417.
- Zapata Olivella, M. (mayo de 1947). *El porro conquista a Bogotá*. *Cromos*, vol. LXIII, N° 1582, pp. 8-9; 53-56.

EL CANON VALLENATO COMO DISPOSITIVO DE PODER

ABEL MEDINA SIERRA

Escritor, investigador cultural, del grupo de investigación Luis Enrique Martínez
de la Universidad de La Guajira

Michael Foucault ha sido de los pensadores que más ha incidido en posicionar el tema del poder como herramienta conceptual. Foucault no se interesa tanto en “¿qué y por qué es el poder?”, sino que pone el foco en cómo se ejerce y sus efectos. El poder no deviene tanto de normas o estructura social, sino de un entramado, de una red. El poder nace de la interacción y en esa dinámica surgen diferentes tipos de institucionalización del mismo, es eso lo que el filósofo francés llama “dispositivos”.

Vila, interpretando a Foucault, plantea que el poder está constituido, entonces, por un conjunto de disposiciones estratégicas lo que lleva a que se ejerza más que poseerse:

Para que exista tiene que darse una relación, no es privilegio de una élite o una institución sino de una combinación de interacciones. El poder no es algo singular ni bipolar, sino múltiple. Se trata de un juego de fuerzas que excede la violencia. (2007. p. 5)

El género vallenato en su tránsito de estadio folclórico a música popular ha venido institucionalizándose a través de diferentes instancias. Así que, cuando hablamos de institucionalización en la música vallenata, nos estamos refiriendo en términos foucaultianos a una economización del ejercicio del poder. Es decir, el entramado de redes que forman los festivales, la academia, los coleccionistas, radialistas, las escuelas de la escena musical del vallenato, las cuales constituyen un dispositivo que, gracias a una microfísica del poder, penetran la subjetividad, las representaciones sociales y hasta las actuaciones de los actores de la vallenatía.

Cualquiera diría que no existe en la música vallenata un ejercicio del poder desde instituciones como el Festival de la leyenda vallenata (FLV en adelante), que los músicos no están obligados a seguir sus cánones y que no hay una expedición de normas desde la institucionalidad que representan los festivales. Pero, se trata más bien de unas relaciones de fuerza simbólica, que se solapan y ocultan tras decisiones, tras lo que se dice y lo que no se dice, pues los dispositivos son tanto discursivos como no discursivos: “al imponer unos significados legítimos ilegitimando a otros no convenientes, contrarios, la otra parte de la relación, fortalecen el ejercicio del poder al ocultar la procedencia del poder”. (Moreno 2006, p. 3)

No se trata de dispositivos que, como la cárcel o el cuartel (estudiados por Foucault), implican derroche de fuerza o de violencia física, las fortalezas de un dispositivo resultan de su capacidad para hacer “hacer creer” a los dominados que tienen una autoridad legítima. En este caso, la autoridad de un festival, está en haber sido “guardián de la tradición”, del “vallenato de verdad, verdad” como fue el lema de una de sus versiones.

Haber erigido “reyes” (y más recientemente “reinas”), ceñido “coronas”, haber legitimado “dinastías” como los López (con 5 reyes vallenatos) y los Granados (3 reyes); haber fijado los ritmos “legítimamente vallenatos”, adoptado como canon el estilo de Luis Enrique Martínez para el paseo, puya y merengue y el de Pacho Rada para el son, haber hecho de Valledupar la “Capital mundial del vallenato”, haber creado un discurso hegemónico desde la vallenatología con las obras de

Consuelo Araujo Noguera y Tomás Darío Gutiérrez, haber mantenido por años la más antigua revista como es la oficial del FLV y haber creado el foro académico que reúne a portadores de tradición, académicos e investigadores, todo esto ha conferido ese aura de “institucionalidad”. El FLV ha sido el hilo que anuda las demás instancias de la red y eso le confiere poder como dispositivo, pero ese poder no deviene per se, se le ha reconocido por parte de los actores del mundo vallenato.

La perspectiva de Foucault, postula que todo poder requiere postular un fundamento, se trata de una operación de legitimación. Como hemos visto, si se acepta este origen como institución del Festival de la leyenda vallenata (FLV), el cual definió lo que era vallenato y lo que no, se acepta su legitimidad.

A todas estas, conviene precisar qué es lo que Foucault postuló como dispositivo, herra-

mienta conceptual a la que también aportó Deleuze. Por considerarse un poco, compleja y vaga, Agamen decidió resumir así esta compleja definición:

- 1) [El dispositivo] se trata de un conjunto heterogéneo que incluye virtualmente cada cosa, sea discursiva o no: discursos, instituciones, edificios, leyes, medidas policíacas, proposiciones filosóficas. El dispositivo, tomado en sí mismo, es la red que se tiende entre estos elementos.
- 2) El dispositivo siempre tiene una función estratégica concreta, que siempre está inscrita en una relación de poder.
- 3) Como tal, el dispositivo resulta del cruzamiento de relaciones de poder y de saber. (2011, p. 250).

Ahora bien, recordemos que, para Foucault, el dispositivo responde a una “urgencia”, es una estrategia pragmática. Cuando emerge el FLV con el liderazgo de Consuelo Araujo, Alfonso López Michelsen, Rafael Escalona desde Valledupar, el vallenato apenas iniciaba un reconocimiento como género en el mercado discográfico nacional. Era considerado apenas como un estilo dentro de un género llamado por muchos “música de acordeón del Caribe colombiano”. El repertorio era variado entre los intérpretes: por ejemplo, los músicos de las sabanas de Bolívar, Sucre y Córdoba, poco conocían la puya, los de La Guajira y Cesar desconocían el son. Tampoco había fijación en el componente organológico.

Un ejemplo de esta indefinición existente en la época, es que en su primera versión no hubo reglas para el repertorio de los acordeoneros participantes. Solo a partir del segundo, se estableció para este (y luego para el resto de los festivales) que fuera paseo, son, merengue y puya. Un acordeonero sabanero para entonces, podía integrar su repertorio con paseos, merengues, cumbias, porros, pasebol, paseíto lo que los obligó a ajustarse a un nuevo canon. Uno de Barranquilla tenía en su gala de repertorio guarachas, cumbias, paseboles, chiquichás, raspacanillas.

El FLV vio la necesidad de “fijar”, estabilizar, establecer un “hasta dónde” llega lo vallenato. Criticado por muchos, defendido como necesario por otros, las decisiones que tomaron un reducido número de personas que constituían la organización del FLV, contribuyeron a delinear un género musical que con el tiempo se convirtió en la joya de la corona del mercado discográfico nacional. En ese sentido, respondió a una necesidad que para algunos obedecía a un proyecto de élite con agenda regionalista, para otros porque convenía a la música vallenata para un reconocimiento como género autónomo y no solo un estilo de la música de acordeón.

El canon vallenato como dispositivo

Una vez la música vallenata comenzó su proceso de institucionalización desde el FLV, la principal gestora y posteriormente presidenta emblemática de la fundación que lo organiza, Consuelo Araujo Noguera, publica la obra “Vallenatología” (1973) que inaugura lo que se convertiría después en un campo de saberes. La obra inicia lo que se conoce como vallenatología, un corpus interdisciplinario de obras y abordajes de la música vallenata tanto como producto como proceso o práctica estético cultural. En la actualidad, este campo cuenta con más de un centenar de libros publicados, cientos de artículos, grupos de investigación universitarios, revistas especializadas como “La gota fría”, entre otros elementos.

Para Emmanuel Pichón Mora:

La Vallenatología se concibe como un campo de estudios interdisciplinar que tiene por objeto de estudio a la música vallenata en sus aspectos tanto estrictamente musicales como en sus prácticas socioculturales asociadas. Siendo un campo social de estudio, cumple con las características que explica Bourdieu para el campo científico: Es un “teatro de operaciones” donde diversos actores se disputan los privilegios para definir ontológica, epistémica, pero también políticamente qué es y qué no es la música vallenata. Existe un capital social y discursivo acumulado por autoridades reconocidas (instituciones y agentes) que ha construido nociones de lo vallenato que se refuerzan o entran en disputas (2022, p. 1).

Como bien lo expresa Pichón Mora, existen disputas sobre la episteme del vallenato, el campo de la vallenatología es también, un terreno de lucha entre quienes ostentan capital simbólico acumulado sobre la música vallenata.

La escena vallenata, que representa lo que Bourdieu llama cuerpo social, es un escenario en el que ese poder simbólico está diseminado de manera que “oculta” la realidad de las relaciones de fuerza y la forma en que éstas se dan. El sociólogo francés también apela a su categoría de habitus como el lazo social capaz de una sujeción social más estable. “Por un lado, los unos produciendo prácticas que mantengan el estatus de las relaciones de fuerza y al mismo tiempo atados a dichas relaciones de fuerza; los otros produciendo prácticas que refuerzan las prácticas anteriores y atados a su lugar social debido a dicha producción de prácticas”. (1977, p. 73). Unos portadores de la verdad (organizadores de festivales, académicos, folcloristas, jurados) y otros que, siguiendo unas líneas de fuerza, refuerzan con su manera de hacer música estas representaciones (los hacedores de música).

Desde la lógica hegemónica de los festivales se ha impuesto un canon, y como quiera que el FLV ha servido de modelación para casi la totalidad de este tipo de concursos, se impone desde un dispositivo un repertorio sobre otro, unos estilos sobre otros, unas formas sobre otras, unos instrumentos sobre otros. De igual manera, lo hace la academia constituida en este caso por los vallenatólogos, folcloristas e intelectuales o melómanos:

Que personalidades como Consuelo Araujo Noguera, Juan Gossaín, Gabriel García Márquez, Alfonso López Michelsen, Daniel Samper Pizano, Tomás Darío Gutiérrez o Ciro Quiroz pontifiquen definiendo qué ritmo es o no es auténticamente vallenato, reproduce preceptos en el público. El país naturaliza lo que ya está dicho como verdad absoluta y, si de algo está preñado el vallenato, es de aparentes verdades absolutas que, bajo lentes menos sesgados, serían relativas (Medina Sierra, 2022, p. 256).

Pero ¿Cómo se puede resumir el canon vallenato creado desde el dispositivo que tejen las diversas instancias, discursos, reglamentos y representaciones de este campo musical?

Luis Carlos Ramírez Lascarro, en su obra aún inédita “La vallenatología: Tradiciones inventadas y discursos hegemónicos y disidentes” (2022), nos resume así algunas representaciones que devinieron en canónicas y que fueron postulados por Consuelo Araujo en su obra “Vallenatología” (1973):

- El vallenato es música folclórica.
- La vallenatología es una ciencia (algunos la consideran una disciplina académica).
- Existe un vallenato puro, de verdad, que se debe salvaguardar del accionar devastador de las innovaciones e hibridaciones.
- Las canciones vallenatas clásicas no son comerciales y las comerciales están acabando con el folclor.
- Las canciones vallenatas clásicas son narrativas.

- Las canciones vallenatas clásicas son poesías.
- Las canciones vallenatas recientes son machistas.
- El vallenato clásico no es llorón.
- La nominación de las otras músicas de acordeón como derivadas del vallenato, bajo la idea de unas escuelas, que introduce una territorialización etnocéntrica.
- La idea de una cultura vallenata uniforme en todo el territorio que se ha definido como perteneciente al Valle de Upar, un concepto construido a partir de elementos geográficos, históricos y culturales diversos.
- El supuesto de un vallenato no comercial inmerso en la discografía que, precisamente, responde a las lógicas comerciales de una industria.
- El cuidado del lenguaje, sobre todo en las canciones realizadas entre la década de 1970 y 1990, que frecuentemente se confunde con una aparente exaltación de la mujer y suaviza un machismo permanente y casi irremediable. (p. 2)

Por su parte, González (2003) resume así lo que considera un dogma impuesto desde la oficialidad de este dispositivo centrado en el FLV y Valledupar con la obra de Tomás Darío Gutiérrez: “Una apropiación localista del indio ancestral montada sobre una cadena deductiva ciertamente original: todo lo chimila es vallenato, toda la música que se encuentra en el valle del río Cesar, antiguo territorio chimila, pertenece a Valledupar y es música vallenata”. (González, 2003, p. 82).

Parte del canon festivalero tiene que ver con el estilo que desde los años 70, se impuso como norma estilística para los acordeoneros. Si bien los festivales vallenatos sirvieron para preservar un estilo legitimado y naturalizado como auténtico, la ejecución del acordeón en un concurso está de alguna manera atado a unos cánones que tienen un creador específico: Luis Enrique Martínez. “El pollo” terminó siendo el Rey vallenato de mayor incidencia en la posteridad del evento en el que la corona le fue esquivada. Hoy en día Luis Enrique reina

de manera absoluta pues sus pases, arreglos, su pique de bajo y sus canciones, hacen parte del repertorio de casi todos los participantes en el Festival de la Leyenda Vallenata, así como en los demás del mismo género.

La diversidad de estilo que se escuchaba en las primeras versiones del FLV se fue diluyendo hasta que, el estilo del acordeonero llamado “El pollo vallenato” se fue imponiendo como hegemónico. Que intérpretes como Alfredo Gutiérrez, “Colacho” Mendoza, Emiliano Zuleta, los hermanos López y los Granados adoptaran lo que el musicólogo Roger Bermúdez Villamizar llama “estructuras enriquemartianas”, fue la senda de modelación para que casi la totalidad de intérpretes del acordeón adoptaran este estilo en los festivales y grabaciones. La red que implica el dispositivo funcionó y hoy es norma implícita que todo concursante en cualquier festival, primero debe aprender la plana de Luis Enrique Martínez. Tan influyente han sido sus

melotipos que Bermúdez Villamizar define lo que vallenato a partir del seguimiento a ese estilo:

El vallenato, desde la musicología, fundamentada en la discografía y los festivales, es una categoría, discurso, escuela o lenguaje dentro del universo de la música de acordeón en el Caribe colombiano, generado para acompañar los cantos campesinos y posteriormente populares, normado primordialmente por el estilo del músico Luis Enrique Martínez Argote y desarrollado por varios intérpretes, estilos, formatos instrumentales y periodos. (Bermúdez, 2017, p. 44) (Subrayado nuestro).

Para un acordeonero, cantante, autor, repentista o instrumentista, asistir a un festival es también una experiencia formativa, una manera de aprender de los aciertos y errores, de generar un habitus frente a los retos y estrictas normas de un festival, sopesar el tipo de canciones, estilos y rutinas que más pueden impactar al jurado y al público. De esta forma, se va incidiendo en la subjetividad, en las representaciones de los músicos y también en sus actuaciones.

El FLV también ha definido el deber ser de este tipo de eventos. Si bien, se ha podido documentar que hubo concursos de acordeoneros antes en Fundación, Pivijay y Aracataca, desde cuando se creó el FLV, se fue configurando unas representaciones y un modelo de lo que significa y compone un festival. El repertorio para los acordeoneros, el formato instrumental, la composición y normas para los jurados, los criterios de valoración, los tiempos para los concursantes, los temas y turnos en los concursos de repentistas; los temas emblemáticos de las canciones inéditas, los eventos académicos alternos, las galas nocturnas, los homenajes, entre otros aspectos que se fueron emulando a medida que se fueron creando múltiples festivales en la región y luego en otras partes del país (se han documentado más de 100 festivales vallenatos en Colombia).

Luis Enrique Martínez

Consuelo Araujo junto a García Márquez

Mitos y tradiciones inventadas: el dispositivo y la “Gran Verdad”

La tradición y el canon requieren de un fundamento o relato fundacional. Los mitos, así sean ancestrales o de reciente data que pasan como muy antiguos, son ese fundamento y en el canon hegemónico y esencialista folclorizante que ha imperado en la música vallenata esto es evidente.

Reciente publicación es el libro *“Mitología vallenata”* (2020) de Alonso Sánchez Baute, una antología de crónicas y artículos sobre la música vallenata. En la que da el título a la publicación, el laureado escritor valduparense, insinúa la tesis según la cual, que el país se enamorara del vallenato no solo como música sino de su contexto de parrandas, festivales, serenatas, nuestros ríos, costumbres y valores, fue producto de un mito fundado y vendido desde Valledupar. Sostiene que Consuelo Araujo, aprovechando que los andinos esta-

ban enloquecidos con ese Macondo alucinante que les ofrecía esta parte del Caribe colombiano, el leído en *“Cien años de soledad”*, “construyó, con tesón y verraquera, no solo un gran evento alrededor de esta música, sino también, y eso es muchísimo más importante, toda una mitología” (p. 65).

Esa mitología, está basada en el discurso hiperbólico, leyendas y tradiciones inventadas que, siempre he sostenido, permea a veces a quienes nos sentimos identificados por esta manifestación sonora que es el vallenato. Sánchez cita a José Jorge Dangond cuando expresa que en el vallenato: “los juglares se convirtieron en reyes, la música en ciencia, por cuenta de Vallenatología, el libro de Consuelo; y una familia con más de dos músicos en dinastía” (2020, p. 65).

Ese discurso hiperbólico, es el que asoma y asombra, por ejemplo cuando escuchamos a Juan Gossaín sostener que “el vallenato es un

género literario”; a Tomás Darío Gutiérrez decir que el vallenato tiene unos 300 años de historia, sin evidencia alguna que antes del siglo XIX existiera este género musical; encumbrar a Israel Romero como “El mejor del mundo” porque ganó un concurso de acordeón diatónico; henchirnos de júbilo porque se cumplió el vaticinio de Consuelo Araujo que el vallenato “se tomaría el mundo”, solo porque se escucha en algunos nichos de Venezuela, México o Paraguay.

Egberto Bermúdez, dedicó un muy publicitado ensayo al tema el cual tituló “Detrás de la música: el vallenato y sus “tradiciones canónicas” escritas y mediáticas” (2006) con una postura a veces descalificadora para los primeros vallenatólogos a los que llama “pseudo científicos”. Toma como referente al francés Jacques Gilard, uno de los primeros en contradecir el canon vallenato, así como al sociólogo británico Peter Wade, autor del estudio “Música, raza y nación” (2006) sobre la

música del Caribe colombiano. Sostiene que, usando una metáfora antropológica, Wade postula la existencia de algunos “mitos de origen” en las músicas del Caribe, incluyendo el vallenato:

...sin embargo, en el caso del vallenato, las pistas aportadas por Gilard- que también guiaron a Wade- ponen al descubierto ciertas líneas de argumentación constantes en los escritos sobre el tema que no cuentan con la coherencia necesaria para constituir “mitos de origen” y sería mejor considerarlas como un conjunto de tradiciones fundacionales, sobre las cuales no existe unanimidad entre quienes las formularon. Su ámbito cronológico se ubica aproximadamente entre 1940 y 1970. (pp. 479- 480).

Pichón Mora también nos recuerda que ese imaginario del Caribe feliz, fiestero, hedonista y parrandero que el país centralista y andino fue construyendo sobre la provincia donde surgió el vallenato, fue, en parte, también producto de la pluma de autores como García Márquez:

Gabo, en estos textos periodísticos, ayudó a “inventar” la tradición narrativa de la juglaría vallenata, primero, al afirmar que ellas relatan con singular poesía la realidad y la psicología de los pueblos del entonces departamento del Gran Magdalena, y, segundo, al darle una dimensión épica a los músicos, sobre todo al joven compositor Rafael Escalona. Esta circunstancia, advierte primero Gilard y luego Bermúdez, fue aprovechada por la clase dirigente de Valledupar para cooptar la música vallenata en un eficaz ejercicio político de invención de tradiciones con las cuales desde entonces se identifica este género como música folclórica originada en Valledupar. (pp. 15-16)

José Antonio Figueroa (2009) denomina “arcadia feliz” a ese mundo provincial que

desde los escritos se fue promoviendo, no solo a nivel nacional, sino que fue extendido, en especial desde la difusión del seriado “Escalona” interpretado por Carlos Vives:

La promoción del vallenato se acompañó de una serie de narrativas sobre una supuesta cultura regional, que fue construida por periodistas, políticos y folcloristas nacionales y locales. La narrativa principal describía al campesino costeño como un sujeto pacífico, apegado a la tradición, que encarnaba una forma de mestizaje que resultaba de un pacto interracial e interclasista.

María Emilia Aponte, en su trabajo de grado para maestría en literatura de la Pontificia Universidad Javeriana titulado “La historia del vallenato: discursos hegemónicos y disidentes” (2011), llega a la siguiente conclusión, coincidente con los anteriores autores sobre la existencia de un canon hegemónico y sus principales representantes:

La historia se tergiversa al entrar en escena los intereses políticos y económicos de poderes nacionales y extranjeros, que crean un festival con el vallenato, no sólo con fines recreativos sino con el propósito de uniformar pensamientos y emociones de la población y así disipar cualquier ideología que subvierta los órdenes del gobierno de un país y sus patrocinadores económicos. Así, se pierden los discursos disidentes, propios e individuales y se remplazan por discursos hegemónicos, uniformados, que tienen la directriz de servir a la agenda política del grupo hegemónico. Vallenatología de Consuelo de Molina se convierte en el instrumento de estudio folclórico avalado por un expresidente y un intelectual reconocido para asentar y difundir el discurso hegemónico. (p. 104)

El primero que alzó la voz contra este canon fue el francés Jacques Gilard. El dispositivo, desde las voces oficiales en Valledupar

Carlos Vives y Omar Geles, en la novela Escalona

reaccionó duramente frente al “atrevido y osado” europeo quien, “sin conocer la música vallenata” controvertía un saber ya naturalizado: que la música vallenata es narrativa. Años después, Ismael Medina Lima y Julio Escamilla, en sendas obras, han hecho el ejercicio con un corpus de canciones, resultando que en su gran mayoría son lírico descriptivas, unas pocas son narrativas.

A continuación, para complementar presentamos, algunas representaciones, narrativas o dogmas que bien podrían engrosar ese listado de mitos y tradiciones inventadas que Ramírez Lascarro y Sánchez Baute han identificado.

Uno de ellos es el que se presenta como relato fundacional del vallenato, la leyenda de Francisco El Hombre y su pique con el mismo Diablo. Las versiones de familiares de Francisco Moscote narran cómo tuvo un duelo con un acordeonero al que nunca vio, solo escuchaba en medio de la noche. Pero alrede-

dor de este relato, se han formado meta mitos, como el que sostienen literatos como Sánchez Baute y Roberto Montes Mathieu: que Francisco El Hombre es una invención de García Márquez porque antes de “Cien años de soledad”, no se había mencionado en ninguna obra escrita. Otro meta mito o tradición inventada es la creada por Francisco Rada Ortiz, hijo de Pacho Rada quien, en una obra titulada “Historia de un pueblo acordeonero”, se inventó que su padre era “el verdadero” Francisco El hombre; muchos se han convencido de este mito y hoy lo defienden.

Por otro lado, por mucho tiempo existió la tesis según la cual, el vallenato surgió a partir de la llegada del acordeón, eso, hacía suponer que, por donde entró el acordeón, nació el vallenato. Tomás Darío Gutiérrez echó por el piso este mito. Fue uno de los primeros en defender la teoría según la cual ya existían cantos vernáculos en coplas, redondillas y cuartetos que se acompañaban con carrizos, gaitas, tambores y guacharacas. El acordeón vino a remplazar a los aerófonos para formar el conjunto vallenato. También Gutiérrez echó abajo las conjeturas de los folclorólogos Guillermo Abadía Morales y Javier Ocampo López según las cuales, el son vallenato era un trasunto del cubano, así como el merengue de su homólogo dominicano. También Consuelo Posada aportó argumentos para defender la autonomía de estas formas; diferentes en compases, similares en denominación.

Pero a Tomás Darío Gutiérrez se le debe también, mitos como el de sostener que entre el río Magdalena, la cordillera oriental y la sierra nevada de Santa Marta, existe una única, monolítica y bien definida “cultura vallenata”. Ya los musicólogos Egberto Bermúdez, Héctor González y el mismo Sánchez Baute le han restado seriedad a esta tesis, en cuanto es un territorio tan diverso en músicas, habla, prácticas, costumbres y sustratos raciales, aunque los una, ciertas similitudes. También se le ha criticado mucho a Gutiérrez el mito del filo indigenismo, es decir, la teoría de que el vallenato es música de origen indígena y específicamente chimila. Bermúdez y González, quienes son musicólo-

gos, no han encontrado ni un solo rastro de indianidad en la música vallenata, pero sí mucho de afro. Gutiérrez y muchos, han defendido el carácter indígena de la guacharaca, pero nadie ha podido encontrar evidencias de este instrumento en las etnias de la región, pero sí en zonas de influencia africana, el Caribe en general y países de África, por lo que parece ser otro de los mitos vallenatos.

Esta tesis filo-indigenista, ha sido fuertemente cuestionada por prestigiosos musicólogos Egberto Bermúdez y Héctor González, el primero de estos, considera como simplista reduccionismo la triétnicidad y darle más relevancia al aporte negroide desde la evidencia musical:

El canon vallenato se formuló en términos raciales y con mayor o menor presencia de los determinismos ya citados y sus correspondientes estereotipos. Negros, indios y europeos estereotipados con sus correspondientes “calidades” fueron siempre sus protagonistas. Sin embargo, no hay canon sin teoría y los argumentos que han utilizado para crear una para el nuevo género musical, se ha mantenido en el terreno de la pseudo historia y de la ciencia social “amateur”. La fabricación de una identidad “indígena” para el Cesar y Valledupar, ha ido de la mano de una aceptación del carácter triétnico de la música y a su vez ha servido para escamotear los elementos culturales afro colombianos y afroamericanos que son evidentes en el análisis del vallenato como forma musical (Bermúdez, 2006, p.483).

Siguiendo con Tomás Darío Gutiérrez, la voz más autorizada del vallenato en Valledupar, es el autor de la agenda por posicionar el nombre de Valle de Upar como el territorio nuclear de la música vallenata. Ha tenido cierto éxito pues muchos libros así lo reproducen. En realidad, es insostenible y anacrónico que el vallenato nació en el Valle de Upar sino en un conjunto de valles: del Cesar, Ranchería, Magdalena, Ariguaní entre otros. No existe claridad de los límites del tal Valle de Upar (en

el libro de Gutiérrez aparecen 6 delimitaciones diferentes) y, nunca un sanjuanero, un pivajayero, becerrilero o riohachero se le ha escuchado decir que es nato del valle de Upar.

Otro de los mitos es el que designa al ataque-ro José León Carrillo como el primer acordeonero en toda la región de antiguo Magdalena Grande. No hay forma certera ni científica de demostrar quién fue el primero en tener un acordeón en sus manos para acompañar su canto. Una ordenanza de la Provincia de Riohacha de 1856 demuestra que para mediados de siglo XIX, ya se importaba el acordeón por Riohacha y los registros aduaneros oficiales dan cuenta que el acordeón entró desde mediados del siglo XIX por puertos de Riohacha, Cartagena, Sabanilla y desde el puerto de Maracaibo, hacia Cúcuta. De allí se regaban no solo por el Caribe colombiano. Además, parientes de José León Carrillo, ubican su época de esplendor hacia aproximadamente 1938 al 40 y niegan que éste haya ido a estudiar sacerdocio a España, de donde,

Primeros acordeones

según Gutiérrez Hinojosa (1992), trajo el primer acordeón al país e inauguró el oficio de acordeonero vallenato.

Algunos atribuyen a José León Carrillo, Francisco Moscote, Chico Bolaños, también a otros músicos de la primera generación, la autoría de la canción “El amor amor”, presentada como “el vallenato más antiguo” o “el paseo más antiguo”. Como lo ha demostrado Lázaro Diago Julio (2011), resultó ser una vieja canción de inicios del siglo XIX coreada ya en Europa y traída por las tropas españolas de Pablo Morillo. Fue adoptada por las tropas del general Uribe Uribe en la Guerra de los Mil días a inicios del siglo XX. Al estribillo de base, se le hicieron adaptaciones locales.

Caso aparte es el asendereado mito que califica a la música vallenata como folclórica. Como lo expliqué en un ensayo (2014), para que un género sea folclórico, la música debe ser anónima, local, transmitida cara a cara, con funciones culturales variadas, hechas no por

profesionales, sin incidencia institucional, entre otras características. En el vallenato existe la autoría reconocida, es transnacional, mediática, masiva, de entretenimiento como función principal, hecha para vender y depende de escuelas, festivales, emisoras, sellos discográficos, editoras. Es decir, todas las características de una música popular, aunque pueda entenderse como parte de la categoría ecléctica llamada folk urbano.

Otro mito que se repite, es el que presenta la canción vallenata como narrativa. Si bien en los primeros periodos era más frecuente escuchar canciones narrativas, nunca, y menos ahora, ha predominado la narración en la canción vallenata. Para ser narrativa, debe contar una historia con su trama completa y prevalecer los verbos de acción; la canción vallenata generalmente describe una relación, situación, sentimientos, emociones. Recientes estudios han demostrado la prevalencia de los textos lírico descriptivos frente a los narrativos. Ya los trabajos de Ismael Medina Lima y del grupo Cadis de Barranquilla, desde las herramientas literarias y lingüísticas han demostrado que prima lo lírico descriptivo sobre lo narrativo en el vallenato.

Siguiendo con los mitos, quien quiere pontificar sobre vallenato dice: “vallenato solo es paseo, son, puya y merengue”. Esa es una verdad “oficial” pero violada: “Se acata, pero no se cumple”. Tanto músicos como melómanos, en un acuerdo implícito, saben que estas son solo las formas tradicionales que se usan en los festivales, pero que el vallenato no murió ahí en el cementerio de los festivales, que otras formas se han derivado de estas, que hay varios tipos de paseos, nuevas formas que, aunque no suenen en los concursos de los festivales (en la noche, en el concierto, sí), han sido apropiados y arropados por músicos y melómanos: el vallenato no está terminado de inventar.

Otro relato que se repite, es ese según el cual, la colita era una fiesta de pobres a la que se “colaban” los ricos una vez se terminaba la de clase alta. En los pueblos de la zona rural, que era toda la zona del vallenato donde se organi-

zaban colitas, no había tal distinción de clase como para intuir que era exclusiva de clases bajas y que los “colados” eran los de clases altas. Para algunos, el nombre alude a una canción popular de la época titulada “Colita abierta, colita cerrá” y, hay quienes lo explican por el baile en fila (cola) muy común en esos tiempos. Otra versión, sugiere que el nombre de colita se dio porque para solicitar la pareja, pedían una colita, lo que hoy en día es llamado barato.

En suma, de verdades absolutas que son a medias o en nada ciertas, de hipérbolos bien intencionadas, pero mal informadas, de cánones impuestos por gurúes que crean dogmas inaplicables en la realidad; de tradiciones inventadas que tratan de darle tradicionalidad a lo que es reciente: de falta de rigor y mucho seguidismo, de “etnografías militantes” al servicio de proyectos localistas o regionalistas, está cargado y permeado el discurso sobre la música vallenata, una narrativa que el dispositivo inter institucional se ha encargado de naturalizar, es decir, de hacer ver y hacer decir.

Como vemos, esta narrativa, no siempre fundada en la verdad, ni en la real tradición, hace notar el poder simbólico de dispositivo institucionalizado en la música vallenata, el cual, si aplicamos lo dicho por Moreno, está en un continuo ir y venir: “Reflujo que se interioriza en ambos extremos y consigue su más alto triunfo cuando desaparece la plataforma de lanzamiento, es decir, cuando es borroso o casi invisible el punto desde el que se realizó el primer lanzamiento, desde donde se inventó la Primera Gran Verdad”. (2016, p.8). Ese reflujo es un escenario de oportunidad para revisar, con lentes más objetivos, la literatura y las representaciones sobre la música que nos gusta tanto que, la vemos como una religión a la que le colgamos mitos y esa Gran Verdad que no es más que verdades a medias.

(Condensado del ensayo “El canon vallenato como dispositivo: poder, saber y subjetividad”

REFERENCIAS

- Agamben, G. (2011). ¿Qué es un dispositivo? *Sociológica* [online], 26 (73). <http://www.scielo.org.mx/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0187-01732011000200010&lng=es&nrm=iso>. ISSN 2007-8358.
- Aponte, M.E (2011). *La historia del vallenato: discursos hegemónicos y disidentes*. (Tesis de grado para maestría en literatura, Pontificia Universidad Javeriana). <https://repository.javeriana.edu.co/handle/10554/1630>
- Araujo Noguera, C. (1973) *Vallenatología*, Bogotá: Tercer mundo.
- Bermúdez, E. (2006). Detrás de la música: el vallenato y sus “tradiciones canónicas” escritas y mediáticas. En: *El Caribe en la nación colombiana*, Abello V, A. (Ed) Bogotá, Colombia: Museo Nacional de Colombia - Observatorio del Caribe Colombiano.
- Bermúdez Villamizar, R. (2018). *Modelo y pautas de análisis de las músicas populares: El vallenato como referente*, Colombia: Universidad de La Guajira
- Bourdieu, P. (1977). *La reproducción. Elementos para una teoría del sistema de enseñanza*. Laia, Barcelona.
- Diago Julio, L. (2011). *Francisco El Hombre: leyenda y realidad*. Bogotá: Fondo Mixto de Cultura de La Guajira, Fundación Cultura Guajira
- Foucault, M. (1992) *Microfísica del poder*. Madrid: La piqueta
- _____. (1983) *El discurso del poder*. Selección de textos de Oscar Terán. México: Folios
- García Fanlo, L. (2011, marzo). ¿Qué es un dispositivo?: Foucault, Deleuze, Agamben. *A Parte. Revista de Filosofía*. (74). <http://serbal.pntic.mec.es/AParteRei>
- Gilard, Jacques, “Vallenato: ¿Cuál tradición narrativa?”, en: *Revista Huellas*, N°19, Universidad del Norte, Barranquilla, 1987.
- González, A. (2003) *Los estudios sobre música popular en el caribe colombiano*. Universidad del Atlántico.
- Gutiérrez, T. D. (1992). *Cultura vallenata: Origen, teoría y pruebas*, Bogotá, Colombia: Plaza y Janés.
- Medina Sierra, A. (2023). *Introducción a la vallenatología*. Colombia: Universidad de La Guajira.
- _____. (2014, junio). “El vallenato: ¿música folclórica o popular tradicional? Apuntes para un debate necesario”. *Revista Vallenatología. Memorias del I Encuentro de investigadores de música vallenata*. 1(1),15-30pp
- Moreno, H. C (2006) Bourdieu, Foucault y el poder. *Voces y contexto*. 2 (1), <https://www.uv.mx/typmal/files/2016/09/BOURDIEU-FOUCAULT-Y-PODER.pdf>
- Pichón Mora, E. (2022). *Genealogías de las representaciones de lo “folclórico” y “lo popular” como fuente de la identidad nacional, regional y local en Colombia y su particular “captura ontológica” del vallenato: un estado del arte de los discursos de identidad en el vallenato*. (Libro inédito).
- Ramírez Lascarro, L.C (2020). *La vallenatología: Tradiciones inventadas y discursos hegemónicos y disidentes* (Obra inédita).
- _____. (2021, octubre 8). *Cultura vallenata: 30 años instrumentalizando fuentes históricas*. <https://portalvallenato.net/2022/10/08/cultura-vallenata-30-anos-instrumentalizando-fuentes-historicas/>
- Sánchez Baute, A. (2020). *Mitología vallenata*. Colección Roble Amarillo. Barranquilla: Universidad del Norte.
- Vila, A. G. (2007). La música como dispositivo de control social en las misiones guaraníes de la provincia jesuítica del Paraguay (siglos XVII-XVIII). *XI Jornadas Interescuelas. Departamento de Historia*. Facultad de Filosofía y Letras. Universidad de Tucumán, San Miguel de Tucumán. <https://www.aacademica.org/000-108/386>

ADOLFO PACHECO ANILLO: UN GRANDE DE LA CREACIÓN MUSICAL

JOSÉ LUIS GARCÉS GONZÁLEZ

Escritor, narrador, director Grupo de Arte y Literatura 'El Túnel' de Montería

I:

Es amable, es risueño el hombre. Tiene ojo de águila. Es un ojo alerta. Mira desde el fondo y hacia el fondo. El hombre observa fijo, no despabila. Como indagando. Escuchando e indagando. Véalo bien: es un poseedor del don de la música y de diez artes más, oriundo de San Jacinto, Bolívar, pueblo con historia recostado en las faldas de los Montes de María, tierra fértil para muchas cosas, universo de gente de mano mágica, que da hasta para organizar un Festival del pensamiento. Estoy con Adolfo Pacheco Anillo, el autor de *La Hamaca Grande*, canción canónica de la música de acordeón, que ya cumplió cincuenta años de creada.

En este abril de sol y de amistad, cuando comienzo la primera charla con él, lleva su gorra tradicional: azul bronce, azul un poco indescifrable. Viste una guayabera crema, manga larga, algo arrugada. Y un pantalón también crema, holgado. Bebe, de vez en cuando, unos tragos de un vino tinto español, que dice gustarle mucho, aunque advierte que por cuestiones de salud no es aficionado al alcohol. En la copa flotan dos terrones de hielo, y alguien le dice que así no se toma el vino. Y él responde que así lo toma él. Y bebe y saborea un trago. Y zanja de manera amable una posible discusión.

Nuestra charla fue zigzagueante, nos acercamos y nos alejamos del tiempo; él recordaba de súbito un episodio, interrumpía la conversación que llevaba, y lo contaba; luego, retornaba al tema que había abandonado. Su anecdotario es prolífico y había que aprovechar las sorpresivas erupciones de la memoria. Así que no se alarme el lector si detecta sinuosidades en la narración. No olvidemos que ya las tuvo El Quijote.

Al principio, hablamos sentados. Pródigo de palabra el hombre. No tiene pose y no se las da de difícil. O de importante. Fácil de dicción, no escatima respuesta. Adolfo es un hombre estructurado, que ha leído, que tiene un título universitario, no es cualquier improvisado. No le cayó de súbito el zarzo de la inspiración. En él se dan la mano la musa y el trabajo creativo. Sonríe. Y mira a fondo, como buscando contestación. Cuando, hablando, codo a codo, le pregunté cómo se definía, quién era, me contestó que era “del viejo y del joven, del ignorante y del sabio, soy del pueblo, de la nación”. No se lo dije, pero esa respuesta me trajo a la memoria algunos versos de Walt Whitman. Del viejo caminante que, mientras se entregaba a los otros, se cantaba a sí mismo.

¿De dónde procede una vocación? ¿Cómo se interpreta la decisión de una persona de optar contra viento y marea, de forma empecinada, por una práctica, por un oficio, por una profesión? Le hago la pregunta. Él no demora en responder. “Mi mamá, que le gustaba cantar y que para mí era una cantante sin orquesta, y mi abuelo, me pusieron a aprender poemas y canciones desde muy pequeño. Creo que la primera canción la comencé a componer a los seis años, pero nunca la he terminado. A mí, entre tantas otras cosas, me gustaba la música. Cuando llegaban los conjuntos al pueblo, yo iba a verlos tocar. Recuerdo que papá tenía un bar llamado El Gurrufero, y allí muchos músicos, cuando se les agotaba la plata, dejaban empeñados sus instrumentos. Y yo, con permiso de mamá, tocaba el redoblante o la violina. Ah, antes debo decir que yo ejecutaba el redoblante a los seis años, y el hecho se dio porque a la banda de músicos de San Jacinto se le había enfermado el que tocaba ese instrumento, y no encontraban a nadie. Entonces, el alcalde supo que yo, aunque aún pequeño, tocaba el redoblante, y dio la orden: vayan y tráiganlo, y si no viene a las buenas, entonces le expido una orden de captura. Imagínense, todos ya adultos y yo pelaito dándole con fuerza al redoblante. Fue mi primer contacto, digamos oficial, con la música. Pero mamá, que era una mujer blanca de ojos azules, murió y entonces me quedé con papá y con su idea de que yo tenía que ser abogado. Papá fue en gran parte papá y mamá, porque yo era el menor”.

“Ahora, esto de la música no fue tan fácil para mí, y eso es lo que alguna gente no sabe. Además del desacuerdo con mi papá, cuando yo empecé a salir con Andrés Landero por pueblos pequeños y caseríos, se burlaban de mí. Mis compañeros de esa época eran, además de Landero, Nasser Sir, Nelson Díaz y el compadre Ramón Vargas, el mismo que menciono en los primeros versos de *La Hamaca Grande*. Hasta gente de mi familia se mofaba de mi condición de músico, imaginánte. Recuerdo que Dimas Solano, el jefe político de mi papá, hacía sorna conmigo y decía: “Ay, Miguel Pacheco, Los Beatles triunfando en Londres, en París, en el Japón y tu hijo

Adolfo tocando en el Algarrobo, ay hombre”. Cuando alguien, que tenía meses de no verme, preguntaba por mí, algún pariente le respondía: “Por ahí anda, oliéndole el trasero a Landero”. Eso a mí me humillaba, lo sentía en el alma, pero no me hacía desistir de la música”.

“Aunque mi papá tocaba la gaita y el tambor e hizo parte del conjunto de Toño Fernández, con quien cultivó una larga amistad, con mi viejo tuve algunas contradicciones por ese tema. ¿Qué hijo no las ha tenido? Él, cuando crecí, quería que yo fuera un jurista, y ya me imaginaba con un bufete atendiendo clientes o en un buró con una toga dictando sentencias. También quería que yo fuera congresista, y deliraba escuchándome los discursos que yo iba a pronunciar en Bogotá. Pero a mí me hervían muchas cosas por dentro, quería abarcar el absoluto. Yo deseaba ser músico, pero también quería destacarme como futbolista, boxeador, beisbolista, pesista, líder social, jugador de ajedrez. ¿Ajedrez? Sí, claro, fui campeón de ajedrez en el Colegio Fernández Baena, de Cartagena, donde estudié de 1953 a 1958. En fin, yo quería ser de todo, apresar el mundo en un puño. Y me sentía con voluntad y fuerza. A nada le decía que no. Pero la idea de mi papá era otra, y por eso surgían nuestros choques”.

2:

Cuando el joven Pacheco viajó a Bogotá con otra idea: la de ser ingeniero civil, se matriculó en la Universidad Javeriana y se metió de cabeza en la lectura. Pero al lado de esa actividad estaba el béisbol, otra de sus adoraciones, y Adolfo, que ya lo había practicado en el Fernández Baena, a los 19 años llegó a ser el manager del equipo de la universidad; y jugaba de catcher, pitcher, infield y de outfield. En fin, se desempeñaba en cualquier posición. Y bateaba y lanzaba con ambas manos. Es decir, ambidextro total. Un huracán el muchacho. El general Juan Salcedo Lora, que fue su condiscípulo, todavía se acuerda de las destrezas del colega deportista.

En el abordaje a los libros leyó, entre muchos otros, dos contrastes: a Federico García Lorca y a José Antonio Primo de Rivera, a los grandes autores de la economía política y de la ideología marxista. Conoció a Julio Verne y de él, aún se acuerda, leyó el texto “El matrimonio del marqués Anselme de los Tilos”. Asumió un libro que le estremecería los cimientos de su vida: la autobiografía del ajedrecista Emmanuel Lasker, y uno de sus pensamientos se le convirtió en aforismo conductor: “La vida es demasiado corta para dedicársela a una sola cosa”.

Y fue en Bogotá, precisamente, cuando un episodio algo pintoresco lo hizo reflexionar sobre su condición racial y social. El asunto se dio porque a mediodía decidió ir a almorzar a un restaurante de la Avenida Jiménez, varias cuadras arriba del diario El Espectador. El hambre que produce el frío le hizo sentir un banquete delicioso que no era más que un almuerzo corriente. Todo marchaba bien hasta

el momento en que le tocó cancelar la cuenta. Sacó varios billetes y contó. Le faltaban algunos centavos. Así se lo dijo al chino (de China) administrador del local y prometió pagar el saldo al otro día. La deuda era ínfima, pero el tipo no se transaba. Ningún trato: el tipo quería plata en efectivo. Viendo que las cosas se iban tornando malucas, Adolfo decidió partir a las volandas del local. Cuando el oriental notó que el muchacho iba retrocediendo en búsqueda de la puerta de salida, llamó a gritos al celador del negocio, que era un negro grandote que se aproximaba a los dos metros de altura.

Imaginación, señores y señoras. Pacheco dio una rauda media vuelta y empezó a correr bajando la avenida. De inmediato el negro se le fue atrás. El sanjacintero corría y miraba a ver si el tipo lo perseguía. Y preciso: ahí seguía el celador, con su zancada grande, tratando de darle alcance. El joven corría y corría, pero el negro no se le despegaba. ¿Serían quince

metros la distancia? Al poco tiempo sintió que el oxígeno le escaseaba, que la comida se le agitaba en el estómago y sospechó que el momento de la captura estaba cerca. De pronto le llegó la ráfaga de que podía salvarse metiéndose a las oficinas de El Espectador, que a esa hora deberían estar casi solas y en donde tenía algunas amistades. Al doblar la esquina hizo el último esfuerzo, se introdujo y empezó, con las energías restantes, a subir las escaleras, lo cual medio despistó al negro. Como conocía el lugar, se encaminó hacia los baños. Abrió una de las puertas y, acezante, se acurrucó en un rincón manchado de sombra. A los pocos segundos, a toda prisa, entró una joven, se levantó la falda y cuando ya iba a agacharse sobre el inodoro, vio a Adolfo escondido. La sorpresa fue mayúscula. “Negro malparido, qué hace aquí”, le gritó. Pacheco se puso el dedo índice sobre los labios y en voz bajísima le dijo que se calmara, que lo estaban buscando para maltratarlo porque le faltaban algunos centavos para pagar el almuerzo.

El derrotado perseguidor, maldiciendo, les preguntó a tres de los empleados y pidió permiso para requisar el lugar. En verdad, nadie, a excepción de la muchacha, había visto nada. Escrutó por varios sitios, pero no se le ocurrió indagar en el baño de damas. El negro se retiró no sin antes decir: “No lo encontré, pero aquí está escondido, yo lo conozco”. Allí el flamante deudor del restaurante demoró acurrucado más de una hora. Se había salvado, por lo menos, de un par de trompadas o de algunas horas de calabozo en la Estación Cien. Pero, pese a esa agonizante victoria, al joven Adolfo le quedaron gravitando las palabras de la mujer. ¿Él era negro? ¿Y no solo era negro, sino negro malparido? En ese instante, narra el hoy músico consagrado, se dio cuenta de quién era y principió a tener conciencia de su condición racial y social. Entonces se acordó de su trayecto ancestral, de los miembros de la familia, de ese mestizaje que lo acosaba por todos los flancos de la herencia. Empezó a identificarse. Se tocó la cabeza y captó que el pelo lo tenía ensortijado. Se tanteó los pómulos y la nariz y no sintió nada helénicos. Por allí andaban las claves.

Y sí, recordó que su bisabuela, Crucita Estrada, fue una negra que tuvo que sufrir la esclavitud; y que se juntó con su bisabuelo paterno, Silverio Pacheco, que era un ocañero blanco y pecoso, a quien en San Jacinto le decían “Ojo de grillo”, y que había aparecido cuando en los Montes de María se dio el cultivo y la comercialización del tabaco. De esa yunta derivaba el colorcito de su piel y el enredo de su cabello. Su abuelo, Laureano Pacheco, era de piel negra, pelo liso y facciones blancas, y resultó gaitero y tamborero, y con su ojo afilado fue el primero que se dio cuenta de que el joven Adolfo estaba poseído por el duende de la música. Más clara no podía estar la mezcla.

Cuando las circunstancias económicas de su padre se tornaron adversas, pues tenía la responsabilidad de mantener a 17 hijos, y no pudo sostenerlo en Bogotá, le tocó a Adolfo regresar a San Jacinto. Como se sabe, volvió sin el título ingenieril, pues no alcanzó a cursar toda la carrera, pero trajo una fuerte influencia ideológica que lo condujo a cuestionar el conservatismo que le habían incrustado por la vena familiar. Era un joven mulato de anchas espaldas, osado, forzudo, atrevido y bien plantado. Él, entre sonrisas, dice: “regresé revolucionario y quería cambiar el mundo”. Quizá por ello se vinculó durante un año con el MRL, pero lo abandonó cuando López Michelsen “traicionó el ideario radical del movimiento”.

Lo de la política también tuvo que lucharla. Penduló buscando el acomodo a su concepción del mundo. Estuvo en varios movimientos y al no sentirse bien en ellos, se salía. Por haber cambiado tanto de grupo le aplicaron la desconfianza y el ostracismo. Ninguna agrupación lo quería, nadie lo recomendaba y le tocó estar desempleado de 1966 a 1969. Entonces la necesidad lo obligó a poner una cantina, y a ser manager del equipo de béisbol Las Panteras, de San Jacinto, donde había tres gringos de los Cuerpos de Paz. Inclusive, tuvo que coger la guitarra y salir a tocar por las noches a domicilio para conseguir algún dinero. “Solo me faltó montarme a cantar en los buses”, dice sin aguantar la sonrisa. Como

el hombre era bueno con los números, y para enfrentar la adversidad que lo acosaba, aceptó un puesto de profesor de matemáticas en el colegio Pio XII de San Jacinto, oficio que le gustaba; en esa institución se convirtió en un líder cultural y organizó diversos actos entre los cuales sobresalían las intervenciones musicales. Estimuló, además, las actividades deportivas en el pueblo, y lo llamaron a trabajar con la Cooperativa Artesanal. Como buen discípulo de Lasker era incansable. Durante varios años también participó del movimiento de Acción Comunal del municipio.

Cuando, buscando mejorar de estatus, lo iban a nombrar como secretario de la Licorera de Bolívar, y pensó que su situación cambiaría, se interpuso su condición académica. Le dijeron: el problema estriba en que no eres profesional; no tienes un título que te respalde. El joven Adolfo experimentó un estremecimien-

to en las entrañas. ¿Eso quizá quería decir que no era apto, que era un incapaz, que era un don nadie? Carajo, el gobierno exigía, no que fuera honesto, sino que fuera profesional. ¿No sería mejor al revés?

Con el caminar del tiempo, apoyado por su amigo Rodrigo Barraza Salcedo, fue elegido dos veces diputado a la Asamblea de Bolívar, de 1972 a 1976. Sin embargo, en la misma Duma, varios contradictores intentaron hacer mofa de él, tildándolo de “músico de burla”. “Es que todavía hay gente medio ignorante que cree que la música no es una profesión sino una perdición”, dice el maestro y mueve la cabeza, dubitativo, y alarga el rictus. Todas estas dificultades lo acicatearon para ingresar a estudiar Derecho a la Universidad de Cartagena. Inició la carrera en 1976. Fue serio con sus estudios y se graduó en 1981. Obtuvo el primer puesto de su promoción. Llegó el desquite. Nadie podría decirle ahora que no tenía un título profesional. Nadie le echaría en cara el falso estigma de que era un “simple músico”.

3:

Quiero ser concreto, y para tantearlo a las primeras de cambio le pregunto: ¿Lo han amado, lo han querido? No aplaza la respuesta. “He querido y me han querido. Soy hombre de sentimiento, tengo grande el corazón. He tenido acceso a muchas. Y a muchas he amado y les he compuesto canciones. Muchas canciones. Quizás el amor me ha quedado debiendo. Algunas no han aguantado mi ritmo de vida, y han desertado de mi barca”.

Se me ocurre preguntarle por Mercedes, uno de sus temas. “Sí, Mercedes es una de ellas. Ese amor nunca se llegó a materializar, qué lástima, pero quedó la canción y es una de mis preferidas y a millares de personas les gusta. Para aceptarme e irse conmigo, Mercedes me planteaba un cúmulo de exigencias, que a mí en esos momentos me era imposible cumplir. Borrar todo mi pasado y dedicarme exclusivamente a ella. Hablamos sobre el asunto en distintas ocasiones, le expliqué las circuns-

tancias, le dije que la amaba, pero ella se mantuvo inmovible. Pero Mercedes no se llamaba Mercedes, su nombre quedó en secreto entre ella y yo. Ella sabe que la canción es de ella, que la hice para ella, pero allí se detiene ese idilio. Jamás he confesado su nombre. Ella nunca se casó. Nos hemos encontrado algunas veces y nos hemos saludado. Solo nos queda la nostalgia. No obstante, la palabra Mercedes tiene para mí otras connotaciones: es el nombre de mi mamá, quien sí estaba de acuerdo en que yo fuera músico, y es el nombre de la última mujer de mi papá, quien lo atendió con mucha diligencia en la enfermedad que le quitó la vida. También conmigo fue muy deferente. Yo, a esa Mercedes, le agradezco mucho ese comportamiento”.

“Quizá, así, oficiales, he tenido cinco mujeres. Cuando me disgusté con mi primera mujer, a los cuatro meses me entró una decepción tremenda; no, más bien no, fue una tristeza. Y me pregunté por qué no podíamos vivir en tranquilidad, por qué no me dejaba quererla en silencio, sin peleas, sin bullas innecesarias. Yo le gustaba, y conmigo gozaba, yo le daba placer, y perdonen lo directo que soy con la palabra. Después de que se levantaba de la cama, se notaba exhausta pero alegre, mansita, sin ganas de armar trifulca. Y eso a mí me gustaba. Ese era el camino. Lo era”. Pero, qué lástima, demoraba muy poco. A las tres o cuatro semanas se le empezaba a dañar el carácter. Ojo, sin motivo alguno. Un día me di cuenta. Comenzó a preguntarme por qué me había demorado en cumplirle una cita que habíamos acordado. Y era mentira. Yo había llegado primero que ella. Entonces me percaté de la anomalía. Ah, carajo, me dije, esta va para loca. Me reclama sin razón. El que debe reclamar soy yo, y no lo hago. Otra vez el mundo al revés. Comencé a observar con detenimiento. Ella no se daba cuenta de que, en silencio, le tenía el ojo puesto. Esa relación no resistía esa desviación mental de ella. Me fui de su lado. Ella se enfureció y me mandó a decir que me iba a hacer daño. Estaba loca, no había dudas. Después supe que su familia tenía un lío con la genética”.

“Cuando Judy, la señora con la que tuve los cuatro hijos, me echó, yo me fui con mi bicicleta y mi bolsa de ropa a vivir solo a una pensión en San Jacinto. Algunos amigos me dijeron que eso era muy feo, que la soledad enfermaba, que esto, que lo otro. Nada. Antes de irme le compré una casa a mis hijos, los dejé amparados y me marché a la pensión. Dije para mis adentros que me iba a sumergir en ese retiro y no iba a tener más problemas con mujeres. Tengo que aceptar que incumplí. José, no me lo vas a creer: allí estuve viviendo siete años. Y quizá fueron los años más fructíferos de mi vida como compositor. Fue cuando pegó *La Hamaca Grande*, y cuando logré ser diputado por primera vez”.

“Me casé con Ladys, una abogada, cuando yo no era abogado. Entré a estudiar Derecho en la Universidad de Cartagena, y lo hice en parte por ella y en parte por mi papá. Quería nivelarme académicamente con ella, pues algunos de sus familiares decían que yo no estaba a su altura, que yo era un simple bohemio. Cuando obtuve mi título les callé la boca. Ahora, yo era abogado, y además músico, compositor, político, personaje de la cultura. Y eran ellos, los que me despreciaban, los que ahora no estaban a mi altura. Mire, lo que el hombre se propone, con disciplina lo consigue”.

“Y vea lo que es la vida como paradoja, cuando logré graduarme en Derecho y ser un abogado y pensar en poner una oficina en mi pueblo, llega mi papá y se muere. Año 1981. Ay, viejo Migue, ¿por qué me hiciste eso? ¡Yo, quería que tú me vieras ejerciendo! ¡Que te llenaras de orgullo! Primero te fuiste para Barranquilla, luego te fuiste para la muerte. Y desde allí no hay boleto de regreso. Ay, Viejo Migue, mi padre, el hombre que sostenía: “Plata que yo no me gane trabajando, no la quiero”. Porque honrado sí era. No puedo negarlo, era un hombre entrón con las muchachas, pero actuaba con mucha cautela. Él seducía a partir de las doce de la noche, cuando ya todo el pueblo estaba dormido. Era un mujeriego nocturno. Nadie sabía de qué mujer estaba enamorado. Después de varios meses se escuchaba el rumor: le nació un hijo a Miguel Pacheco. Y luego, otro. Y otro. Él nos

Alfredo Pacheco junto a García Márquez

criticaba a mi hermano y a mí, porque nosotros éramos bulleros, poníamos serenata, y todo el pueblo se enteraba qué mujer estábamos cortejando. Su muerte me dejó con una espina adentro, herida que nunca podrá sanar, pues no pudo verme a plenitud en mi profesión de abogado, como él quería. Sobre ese dolor hice una canción”.

“Lo de la política conservadora vino como una orden, no del cielo, sino de la familia. Mis abuelos me dijeron que en la Guerra de los Mil Días los liberales habían matado a unos familiares nuestros y que eso había que vengarlo, y que por ello tenía, yo, que ser conservador: por rabia, por desquite. Y así me convertí en conservador. No fue ideología. Claro, después he hecho muchas cosas. Si no lo creo conveniente, no me estaciono en una sola opinión. Es decir, he pasado por diversos grupos políticos. Y me han acusado de todo, hasta de comunista, aunque uno de mis ideólogos es Primo de Rivera, el creador y dirigente de la Falange española”.

4:

Entonces yo indago, le concedo la palabra, ahuyento a la primera persona y narro:

El maestro Adolfo Pacheco tuvo varios encuentros con Gabriel García Márquez. Antes de la justa fama de *Cien años de soledad*, Gabo iba con frecuencia a San Jacinto a comprar artesanías. Allí se reunía con varios amigos, entre ellos Adolfo, y organizaban tremendos sancuchos trifásicos que demoran todo el día. El líquido lo servían en platos hondos, y la vitualla y las carnes en enormes hojas de plátano o de bijao. Todo, bien conversado y matizado con la gaita, la guitarra y el acordeón.

Un encuentro memorable con Gabo se dio en el año 2000, edición 33 del Festival de la Leyenda Vallenata dedicado al creador de Macondo. El doctor Darío Pavajeau organizó una reunión en su casa de Valledupar y allí se

toparon, entre otros, García Márquez, Consuelo Araújo y Adolfo Pacheco, quien le llevó al novelista un fino sombrero vueltiao marcado con su nombre. La fiesta era tan informal y tan intensa que el dueño de la casa mandó a quitar una escultura de la virgen del Carmen que estaba insertada en un nicho y dentro de ese nicho, como si fuera un santo o un Niño Dios, metieron a García Márquez. Esa noche el maestro Pacheco le pidió a Andrés Landero que tocara la cumbia *Mercedes*, de la autoría de Adolfo, y se la dedicó a Gabo. El escritor se entusiasmó, agarró de la mano a su mujer Mercedes y bailó la canción. Consuelo Araújo dijo que *Mercedes* no era un vallenato, y trató de protestar, pero ya la famosa cumbia estaba tocada, cantada y bailada.

El último encuentro con García Márquez se dio en 2008 en Cartagena. El doctor Ángel Beltrán Pareja invitó al compositor a una reunión con Gabo en una discoteca de la ciudad. Adolfo buscó al Rey Vallenato Julio Rojas y marcharon a cumplir la cita. El Nobel llegó a las ocho de la noche, un poco despistado y prácticamente no saludó a nadie. El maestro Pacheco le dijo a Julio Rojas: “vamos a saludarlo nosotros con música”, y de inmediato empezaron. Tocaron varias canciones de Escalona, que a Gabo le gustaban mucho. Luego, Adolfo interpretó *El profesor*, un tema de su inspiración. Gabo lo escuchó con mucha atención y al final terminó llorando. Adolfo, algo extrañado, le preguntó por qué se le habían salido las lágrimas, y el escritor le respondió: “Ese verso de “Toda la esperanza de ser un profesional se la llevó el destino”, me ha dolido en el alma”. A la una de la madrugada el novelista se despidió, pero la tertulia prosiguió su camino.

En el 2012, cuenta el laureado músico Julio Rojas, en un agasajo que hubo en la casa de Miguel Torres en Cartagena, Gabo cantó, acompañado del acordeón de Rojas, el son *Jaime Molina*, de Rafael Escalona, y la cumbia *Mercedes*, del maestro Adolfo Pacheco, quien esa noche no estuvo en la fiesta. Tal vez fue ese el agasajo postrero al que asistió el Nobel García Márquez en Cartagena. Luego, su salud cayó en picada.

5:

Cuando se habla de gallos, hay que decir que la afición le comenzó a Adolfo Pacheco a los cuatro años. A esa edad don Rafael Mattera, que era el patrón de su papá, le regaló al niño Adolfo el primer gallo de pelea. De allí procede la marca. Y su entrega al gallo fino lo hace sostener que “este es un animal noble, que mata y, cuando le toca, se deja matar como un bravo en el redondel”. Precisamente, a un excelente gallo del cereteano Nabo Cogollo, que conoció en el Sinú, le compuso la memorable canción: “*El cordobés*”, muy escuchada y aplaudida. Hoy, Adolfo tiene su criadero en Galapa, Atlántico, y lo visita continuamente.

Cuando se introduce en el tema de la música y de la composición, que es casi siempre, el maestro Adolfo Pacheco habla de “Mis cuatro flores, que son: *La Hamaca Grande*, *El Mochuelo*, *Mercedes* y *El viejo Migue*”. Que en prosa podríamos traducir como una visión antropológica cultural, la primera; la visión campesina y el amor por el campo, la segunda; el amor hacia la mujer, que amando huye, la tercera; y el sentimiento filial hacia el padre que se marcha y luego muere, la cuarta.

Si estos cuatro patrones de creatividad resisten el análisis y se tornan ciertos, podemos decir que en el universo adolfopachequiano tienen cabida las expresiones fundamentales que han asistido o preocupado al hombre de todos los tiempos y que es un creador de estirpe universal. Esto se encarna en el amor por la tierra y sus manifestaciones más auténticas; la simpatía absoluta por la naturaleza, sus cantos y sus silencios que hablan; el sentimiento dolorido por el amor que siendo amor se escapa inexplicable del corazón; y la nostalgia dura por la partida del padre, que significa excluirlo de la cercanía de los ojos o de la captación filial de sus palabras.

La Hamaca Grande, precisamente, la empezó a escribir en abril de 1969 y tiene una historia precedente a cuestas. “Es una canción que hice para sembrar una constancia; para aclararle a los vallenatos que si ellos tienen su Francisco el Hombre, nosotros en los Montes

de María tenemos nuestra Hamaca Grande, donde caben todas las músicas, todos los ritmos, todos los mitos. Y me motivó lo que pasó con Landero cuando, por no haberla inscrito (no nos avisaron de eso), le negaron la posibilidad de presentarla oficialmente en el Festival, aunque él la tocó en la tarima y arrasó con los aplausos”. No hay duda de que la canción tiene un alto vuelo lírico, pues nada diferente puede decirse de: “Acompáñenme/, que un collar de cumbias sanjacinteras llevo en mi canto...”; y frente al impasse de no poder concursar con ese tema, Adolfo respondió con nobleza y altura y con telúrica Caribe: “Quiero con afecto llevar al Valle en cofres de plata/ una bella serenata/ con música de acordeón (bis)/, con notas y con folclor de la tierra de la hamaca”.

“El Mochuelo me llegó cuando yo tenía entre 21 y 22 años. Fue la primera de esa gran tanda. La música la empecé a hacer en Bogotá. Yo tocaba en La menor cuando estaba aprendien-

do a pulsar la guitarra con el señor Cuéllar, y eso se lo apliqué al paseo. Yo traje esta música a San Jacinto y aquí me zarandeó el embrujo de los Montes de María; iba al campo y me extasiaba con el canto de ese pájaro. Me quedé largo tiempo escuchándolo. Cualquiera podía decir: míralo, lo tiene loco ese animalito. Por ello salieron los versos: “mochuelo pico de maíz, ojos negros brillantinos, y como mi amor por ti, entre más viejo más fino...” Es necesario señalar que en *El mochuelo* ya comienza a manifestarse el tema negroide. Lo metí a conciencia. Y Manuel Zapata Olivella lo supo y expresó su aprobación y entusiasmo.

“*El viejo Migue* es una canción, una despedida y un dolor, no puedo negarlo. Él se fue para Barranquilla, dejando todo, y ese abandono antes que criticarlo, hay que entenderlo. Ya yo lo entendí. Por eso lo digo en la canción: “Buscando consuelo, buscando paz y tranquilidad, el Viejo Miguel del pueblo se fue muy decepcionado”. Y para hablar de él, tengo también que hablar de mi mamá, por eso me lamento: “Primero se fue la vieja pa’l cementerio; y ahora se va usted, solito pa’ Barranquilla”. Es decir, aunque ya éramos hombres, quedamos en la orfandad. Indagué con varios sanjacinteros y me dijeron que nadie creía que Miguel Pacheco se había ido del todo para otra parte, que la gente pensaba que solo había salido de paseo, y los comentarios y decires no cesaron durante largo tiempo. Él tomó una decisión definitiva. Dejó todo, hasta la tienda *El Gurrufero*. Por eso el maestro Adolfo le recuerda con cierta tristeza en la canción: “Todavía le quedan amigos acá en el pueblo/, y hasta el forastero pregunta por su persona”. En tiempo sincrónico transcurría el año de 1964: en España le concedían el Premio Nadal a la novela *El día señalado* del colombiano Manuel Mejía Vallejo, y en Sudáfrica condenaban a cadena perpetua al líder negro Nelson Mandela.

6:

“Después de que me gradué tuve una oficina de abogado en San Jacinto, creo que ya dije. La oficina que yo quería que visitara mi papá.

Ayudé a mucha gente y algo conseguí. Con lo que adquirí con mi trabajo compré una modesta finca. Le puse por nombre *La Hamaca Grande*. Iba allá con frecuencia, me gustaba esa vida bucólica, oír los pájaros, sentir el beso del viento, descansar de la vida agitada. Pero vea lo que son las cosas. La situación del país me hizo daño. A los pocos meses la guerrilla del EPL me empezó a extorsionar. Problema ese para incómodo. Cuando parecía solucionado y creí que me iban a dejar quieto, aparecieron las Farc. La misma exigencia. Hablé con algunos de sus mandos medios y les demostré que yo no tenía riquezas ni plata para dar, que lo que conseguía era para el sustento de la familia. Al poco tiempo llegaron los paramilitares. Con las mismas pretensiones. Ahí sí se me rebotó la copa. Me dije que no aguantaba más y puse la finca no en venta sino en mala venta. Hice un negocio de prisa, y con las mismas arranqué para Barranquilla. Tanta presión no la aguanta nadie. Creo que lo que

se llamaba *La Hamaca Grande*, ahora se llama *Finca El Serrucho*. Qué cambio”.

La vida de Adolfo Pacheco Anillo no ha sido rectilínea. Los seres humanos somos un río, con entrantes y salientes, con barrancas y hondonadas, con arenas estériles y limos fértiles. Le tocó sufrir muchas cosas. Vencer y perder en el amor. Ganar y perder en la política. Descubrir la vida y saborear el cuerpo. Un leve aleteo de la nostalgia lo conduce a recordar con nitidez el día en que cumplió los diecinueve años y su papá lo llamó aparte y, con palabras cómplices, le dijo: “Ado, te tengo una cuelga para celebrar esta fecha y el regalo que te voy a dar jamás lo podrás olvidar”. En voz de secreto le comentó que le tenía a una muchachona briosa y empostada para que se acostara con ella y que ya le había escogido el sitio donde iba a estar con la joven. Adolfo se entusiasmó con la oferta y no contempló ni por un segundo la posibilidad de despreciar el regalo paterno. Él no sería lo que fue muchos años después Mustio Collado. “Con esa relación empecé a conocer el placer sexual, que yo, a mis diecinueve años, aún no conocía. Qué tiempos tan distantes y qué culturas tan distintas. Era mi primera vez y quedé convertido no solo en un adulto sino en un adicto”. La muchacha inolvidable se llamaba Carmen Lucía y resultó ser empleada de una tienda de víveres que Miguel Pacheco tenía en San Jacinto.

Ya en Barranquilla, se metió a las lides partidistas y resultó electo, en esta oportunidad por el liberalismo, diputado a la Asamblea del Atlántico de 1997 al 2000. Apenas finalizaron las sesiones hizo un análisis de las circunstancias en que se hallaba su vida y decidió que hasta ese momento llegaba su vinculación con la política. Algunos amigos y familiares trataron de insistirle, pero su decisión se mantuvo inalterable.

Ahora, el maestro Adolfo Pacheco dirige en Barranquilla la Fundación el Viejo Bolívar, cuyos objetivos se relacionan con la toma de conciencia de la unidad cultural e histórica de la Costa y con la promoción de la música sabanera y caribeña. Sigue presentándose en

público. Sigue componiendo. Le siguen grabando sus canciones. Lo siguen homenajeando. Sale de gira con bastante frecuencia. Cuando le pregunto cuántas canciones ha creado, me contesta que cómo 165, de las cuales le han grabado, y el dato no lo tiene tan exacto, entre 125 y 135. “Solo Andrés Landero me grabó más de cincuenta, imagínate”. Sus creaciones han sido musicalizadas y cantadas por Nelson Henríquez, Los Melódicos, Daniel Santos, Diomedes Díaz, Johnny Ventura, Otto Serje y Rafael Ricardo, Carlos Vives y los Hermanos Zuleta, entre muchos otros, y se escuchan en gran parte del mundo. Si no lo creen, pueden preguntarle a Augusto Beltrán Pareja y a Humberto Rodríguez, ex gobernadores de Bolívar, cuando, por molestar al mesero, pidieron en un bar de Estocolmo (Suecia) *La Hamaca Grande*, y de inmediato el pianista la interpretó en sueco.

Como hombre de pensamiento, el maestro Adolfo Pacheco continúa reflexionando en torno a la música vernácula. Sostiene debates cuando lo invitan a conferencias o mesas redondas, y destaca, para recalcar la producción cultural de su región, la existencia, además de la cumbia, de la gaita, de la décima y de la danza, la presencia antiquísima de dos palenques negros cerca de San Jacinto: El Paraíso y El Trozo, lo cual particulariza todo el entorno. Para apuntalar esto escribió un ensayo en el cual señala que en el Caribe colombiano se dan, al menos, 12 ritmos musicales; y allí establece la diferencia entre el paseo del Valle de Upar y el paseo de los Montes de María y sus alrededores sabaneros. Los musicólogos, los estudiosos y los aficionados a esta temática se han hecho eco de esos planteamientos.

Sus composiciones y estas reflexiones músico-sociológicas han motivado para que en el Festival del 2005 le fuera conferido, junto a otros grandes de la música, el título de Rey Vitalicio de la Canción Inédita Vallenata y Sabanera, y para que la Universidad Popular del Cesar le haya otorgado el Doctorado Honoris Causa por sus estudios y creaciones musicales en acto de gala y reconocimiento. Sin embargo, después de los viajes y los

homenajes, con su sencillez y su ojo vigilante, retorna a su buhardilla, y acostado en una amplia hamaca sanjacintera continúa gestando canciones. Allí creó un hermosísimo y nostálgico paseo de amor, mediante el cual le dice a la amada que entrega su libertad: *Me rindo, Majestad*.

De pronto Adolfo Pacheco me mira fijo: está pernoctando en los meandros del pensamiento, y evoca, con un relámpago de melancolía, cómo casi todos sus amores intentaron despegarlo de su destino, pero él, como artista y hombre vital, resistió y logró evadir presiones, abandonos, amenazas, soledades y sinsabores, y se ha mantenido fiel a sus más altos designios. Que no son otros que las órdenes inapelables que proceden del arte y de la vida.

| Montería, diversos años del siglo XXI

SOBRE LA DÉCIMA ATUESTIANA

MARINA QUINTERO QUINTERO

Docente Universidad de Antioquia, intérprete vallenato.

*“Mariangola de mi sueño
Alborada en melodía,
Te recuerdo tierra mía
Como si yo fuera el dueño:
De la luna y el ensueño
De tu noche silenciosa,
En ti tierra primorosa
Escuché por vez primera
Los silbos de primavera
Entre el clavel y la rosa”*

José Atuesta Mindiola (2023)

Avanzaba la década del 60 cuando las fiestas del mar en Santa Marta escuchaban por entre el fragor de su oleaje un clásico conjunto de acordeón que obraría el milagro de transportar a sus encopetados visitantes a los vastos playones del Cesar, templo donde los toros pintan corazones, romance de amor eterno ¡Caporales del amor! Eran los legendarios Playoneros del Cesar, paisajistas de la canción, cuyas voces llenaron de sonidos arquetípicos el mundo dionisiaco de las playas caribeñas cuando apenas comenzaban a abrir sus sentidos al embrujo del acordeón provinciano. Ovidio Granados de Camperucho y Miguel Yanet, Mariangolero, crearon el renombrado conjunto de acordeón que supo amalgamar el grito y la picaresca del corralero con el romance del lírico vallenato.

Por aquella época, los playoneros del Cesar honraban la identidad de un niño de color “blanquito” nacido en sus playones, cuya fisonomía transgredía la del padre nativo, llamándolo con simpatía el “Cachaquito de Mariangola” en una suerte de picaresca versificada que en la lira de Ovidio desbordaba los confines de las extensas sabanas del Playón.

I

*A quién se te parece
A ti ese cachaquito
Verdad que no parece
Hijo de un vallenato
Mi Dios que me perdone
Lo malo que he dicho
Pero un mariangolero
No pinta cachaco*

II

*Los dos somos paisanos
Nacido en la Costa
Un pueblo donde somos
De color negrito
Búscales otro papito
A esa criatura hermosa
Que yo no soy el padre
De ese cachaquito*

Coro

*Esa criatura hermosa
No la pinté yo
Yo tengo esta palabra
Como vallenato
Siendo mariangolera
Lo mismo que yo
Porque razón tenemos
que pintá cachaco*

La canción le dio identidad al corregimiento. Tuvo tanta resonancia la melodía y la letra del paseo, que el nombre “Mariangola” se popularizó en el paisaje musical del país. Era común escuchar: - ¿Y qué es Mariangola? - Ajá, pues la tierra del cachaquito.

Mariangola es un campo abierto en la sabana, sembrado de abundantes flores blancas, de aroma semejante a la azucena que retoña en un arbusto nativo llamado mariangola. Las sabanas de Camperucho y Mariangola pertenecen a las sabanas del Diluvio, esas a las que Tobías Enrique Pumarejo, Don Toba, caballero andante del verso, les hizo un son. Habitante distinguido cuya poética conservó en sus cantos la fuerza y la imaginación del romancero español.

Valles de Mariangola

Calláte Corazón

I

Una pena y otra pena
Son dos penas para mí
Ayer lloraba por verte
Hoy lloro porque te vi

II

Cuando pases por el puente
No bebas agua del río
Ni dejes amor pendiente
Como dejaste tú el mío

Coro

Calláte corazón, calláte
Calláte corazón no digas nada...

José Atuesta Mindiola, conocido como el poeta Atuesta, es oriundo de Mariangola. Ahí comenzó a beber de la poesía mientras su padre escribía versos al cerro de Lavé. Allá escuchó por vez primera el canto de la primavera y los silvos del turpial y el ruiseñor en el tinglado variopinto de los amaneceres.

*Te veré padre
Siempre en las mañanas
Avivando en el jardín
Los colores de las rosas
Y la mística sonrisa
en los ojos de mamá*

En Mariangola recorrió las primeras letras que su madre por vocación con sabiduría le enseñara - tenacidad apostólica de la maestra Juana - . Mariangola y sus sabanas son para Atuesta nostalgia de su alborada y sus poemas reconocen el olor del viento del pueblo de la infancia.

*Cuando yo piso tu suelo
Un aroma de floresta
Me llena el alma de fiesta
Y como un pájaro vuelo
Por el azul de tu cielo*

*Así recorro en la altura
Mi niñez y la premura
De aquellas primeras letras
Que mi madre la maestra
Me enseñaba con ternura*

En Valledupar, Atuesta cautivado por la luz de los cañahuates y el arrullo azulado del Guatapurí, descubre en el verso el cincel que atrapa el tiempo y en las melodías, la pluma que danza los recodos de la historia: son leyendas... son voces y escenarios; son tiempos y lugares... es la esencia del paisaje sonoro que le seduce y envuelve... y así, la música del poema se hizo canción... celebra el poeta la emoción del canto:

En este pueblo se canta

I

Hay un trovador que vende canciones
Pa' que la guitarra tenga melodía
¡ay! La luna de aquí regala ilusiones
Es la misma luna de la tierra mía
Escucho en las noches viajar en el viento
Sonata de versos, sonrisas de amor
Quiero detenerme solo en el silencio
Pero la nostalgia me vuelve cantor

II

Los bellos recuerdos de cosas queridas
Siempre son motivos para regresar
A la casa materna que nos da la vida
Y al pueblo querido de hermoso cantar

Coro

En este pueblo se vive
En este pueblo se canta
Suenan un bonito acordeón
Que los versos del cantor
Van alegrar la parranda

Las cosas bellas son tuyas
Pero, yo las siento más
Si alguien me pide la luna
Le regalo mi poesía

Atuesta es un cronista desenfadado, libre... Narra para la memoria... Narra para derrotar el olvido con el recurso infalible de la estética verbal. Atuesta cuenta su propia vida a los demás y a sí mismo; vive a plenitud la experiencia del relato, de la poesía, de la sinceridad, de la verdad...

Atuesta es un poeta popular "artífice de ese deleite que son los versos para la vida y para la historia", asegura el poeta caucano Julio Cesar Espinosa. Sus décimas embellecen las propiedades del verso octosílabo, metro que le habla a la música natural del oído. La décima pasó por los estratos más altos de la literatura universal del Siglo de oro, de ahí su honda penetración en el gusto estético de los públi-

cos que la hizo extraordinariamente popular. La décima en Colombia ha caminado de la mano de los campesinos con los cantos de vaquería, las fiestas patronales, las velaciones de santos y los funerales de niños.

Para Emiliano Zuleta Baquero, "el maestro de la música de acordeón" (2009, p. 39) y habitante de la Serranía del Perijá "la décima es una composición rimada conformada por un verso de cuatro frases, o sea la cabecilla y cuatro versos de diez frases. La última frase de cada uno de los versos de diez es, en orden, una de las cuatro frases de la cabecilla". Zuleta afirma haber compuesto su primera décima a los diez o doce años; la dedicó al Dividivi.

Esta es la cabecilla:

1. A la gente de la Jagua
2. Voy a tener que decirles
3. Que recojan dividivi
4. Que tiene buena demanda

Esta es la primera frase:

*Cuando viene a cantá el gallo
Está la gente en el fogón
Ya de mayor a menor
Tiene Concha Palmezano
Eugenia se está alistando
Por lograr la madrugada
Con sus hijas preparadas
Y en la casa queda Juan
Eso les voy a contar
A la gente de La Jagua*

Y esta es la segunda:

*La niña Rosa Mercedes
Es una de las punteras
Ya quiere formar carrera
Ya en La Jagua nadie teme
Pronto verán su saber
Adherido al dividivi
Ninguno se lo prohíbe
Porque eso le va en progreso
Y si hay gente inocente de eso
Voy a tener que decirles*

Vamos con la tercera:

*La Jagua va a enriquecer
Porque han hallado esa mina
Principalmente La china
Y la gente Manjarrés.
Todo el que al Pedregal fue
Ellos mismos se corrigen
Y le piden a la virgen
Que se les venga ligero
Y si acaso, dijo un jaguero,
Que recojan dividivi*

Finalmente, la cuarta:

*Ahí nadie sale de día
Están de acuerdo con la hora
De La Jagua va Mantoño
Y detrás se va Tobías
Deja la zapatería*

*Completamente arrimada
También va Juancho de Armas
Que no se quiso quedar
Y vino gente de La Paz
Que tiene buena demanda*

Esta es una décima.

La décima en el Cesar vive plenamente en la memoria de los abuelos y vive en el alma y en la pluma de los nuevos creadores; hoy la décima vive en el alma y en la pluma de José Atuesta Mindiola valorando lo terrígeno y lo raizal. En el encabezado del álbum discográfico titulado “Décimas al decimero” (2003) Atuesta alude a la décima como “un camino que anda: se escribe y se canta en España y en toda Hispanoamérica”. En “Décimas a Diomedes” entre sombras y esplendor Atuesta hermana el cielo y la tristeza.

Décimas a Diomedes

Cuando Diomedes nació
 Un ángel trajo una lira
 Y su madre vieja Elvira
 En su mano le entregó.
 Desde niño se abrazó
 Del viento para volar,
 Soñaba que iba a triunfar
 En el canto vallenato
 Y Dios le da ese mandato
 De componer y cantar

II

Cuando la música suena
 En el tiempo no hay distancia,
 Un suspiro de fragancia
 Florece en la gente buena.
 Volando se van las penas,
 Cicatrizan las heridas.
 Volando se va la vida
 Entre sombra y esplendor,
 Pero no muere el amor
 De las cosas más queridas

III

Los sonidos del dolor
 Las campanas en repique,
 En homenaje al Cacique
 Diomedes el trovador.
 El poeta soñador
 Del amor y la alegría
 Que todo el mundo quería
 Por sus bonitas canciones
 Que guardan los corazones
 En celeste sinfonía.

La décima de Atuesta enreda en su canto las honduras de la vida. Tres son los caminos que transita:

Uno. Pondera y valora los símbolos de la vallenatía; son sus íconos aquellos personajes que con su apuesta creadora han trasegado la memoria de los pueblos. Revela Atuesta en su poema: “Cuando pienso en los dedos maestros del juglar/ derramo enseguida espinas de miel/ sobre los surcos que me anticipan/ para

que un bosque de música/ sea refugio de las veneradas parrandas de este valle.” ¡Es la obsesión del poeta!

Las sabanas del Diluvio

A Toba recordarán
 Y a su caballo Alazán
 Que le cantó con orgullo;
 Miguel y Luciano Gullo
 Cantaban versos bonitos
 Lo mismo el viejo Juancito
 El padre de los Granados;
 Eusebio es bien recordado
 Por los bajos y los pitos

Dos. Alienta de los pueblos su realidad mística. Hace de lo espiritual experiencia literaria y con el brillo de su pluma acuña lo identitario de vivencias recónditas y viejas añoranzas. ¡Tan cercano y tan profundo! Valioso es su rescate de la cultura popular ¡Donde la poesía cantada fluye entre las ramas del viento, los ecos del corazón y el verdor del pastizal! (Atuesta 2003)

Que Dios conserve prendida
 Mi memoria de lucero
 Para cantar con esmero
 Viejas historias queridas.
 Forman parte de mi vida
 Mariangola y sus sabanas:
 En donde la fe cristiana
 Con el Cristo es tradición
 Y empieza la velación
 En casa de Feliciana

Tres. Y en el núcleo de su obra, los sentimientos: del humano Atuesta interroga su deseo y con el don de la escritura remonta la verdad de su fascinación.

Tarde de policromía
 Que contemplábamos juntos
 Y el sol que ya estaba a punto
 De despedirse del día,
 Aquí en la memoria mía
 Como reliquia sagrada
 Tu imagen llevo grabada

*Y el recuerdo me enternece;
Nunca el cielo se oscurece
Si hay amor en la mirada.*

De la manera como esculpe la dimensión erótica del sentimiento, así mismo camina la realidad de la esperanza en la fraternidad y el magisterio, noble ideal del maestro, noble misión del cantor, destaca su don poético: Los niños son las espigas en el jardín del amor, y el ¡cantar!, el cantar es un camino, dice, porque somos caminantes...

La Misión del Cantor

I

*El poeta se ilumina
por los colores del sol
y con sus versos camina
las huellas de la ilusión*

*En los espejos del tiempo
la lluvia adorna el paisaje,
florece en el sentimiento
la musa de mis cantares*

*El cantar es un camino
porque somos caminantes;
el tiempo nunca es perdido
cuando hay cosas importantes,*

Coro

*Siempre cantarle a la vida
es la misión del cantor,
los niños son las espigas
en el jardín del amor*

*En el jardín del amor
los niños son la ternura,
su inteligencia perdura
como la luz del color*

II

Coro

La vida es flor de quimera
 bello regalo de Dios,
 un eco de primavera
 lleva el cantor en su voz
 La ausencia causa pesares
 y el dolor tiene su manto,
 la alegría tiene bondades
 y las mujeres su encanto

Siempre cantarle a la vida
 es la misión del cantor,
 los niños son las espigas
 en el jardín del amor
 En el jardín del amor
 los niños son la ternura,
 su inteligencia perdura
 como la luz del color

El cantar es un camino
 porque somos caminantes;
 el tiempo nunca es perdido
 por las cosas importantes,

No es nada la memoria sin el contar, asegura Paul Ricoeur; el cantar es un camino porque somos caminantes, clama el poeta Atuesta; curar la memoria contando es el poder de la escritura, poetiza Ricoeur; cantarle a la vida es la misión del cantor en la poética Atuestiana. ¡Misión redentora!

Cantar y escuchar un canto redentor es una revelación, porque él trae la huella de una vida que en su trama otro ha depositado. Elias Canetti, escritor búlgaro, autor de obras que analizan los motivos profundos de las acciones humanas afirma: No puede ser tarea del escritor/ dejar a la humanidad en/ brazos de la muerte.

BIBLIOGRAFÍA

Atuesta J y Pertuz J. (2003). *Décimas al Decimero*. Disco compacto. Fundación Cultural Alfarero. Valledupar.

Atuesta J. (2023). *La voz vegetal del viento*. Fundación Carboandes. Valledupar.

Fiorillo H. (2009). *La mejor vida que tuve como se la contó Emiliano Zuleta a Heriberto Fiorillo*. Ediciones la Cueva. Fundación la cueva. Bogotá.

López A. (1989). Prólogo en Araujonoguera C. Escalona, *el hombre y el mito*. Planeta. Bogotá.

Quintero M. (2018). *Juglares y trovadores del Caribe colombiano. Trashumancia, poesía y canción*. Universidad de Antioquia. Facultad de Educación. Aula Abierta. Medellín.

MUY PRONTO

SOL DE LETRAS

De La Guajira

2024

CONVOCATORIA PARA ESCRITORES

SÍGUENOS

#Vivamos LA CULTURA

Trabajamos bajo el reto de convertirnos en un ente realmente mixto y líder de los procesos de gestión cultural institucional en la región Caribe.

¿Qué hacemos?

- Estímulo a la Creación y la Investigación
- Promoción, Difusión y Medios
- Formación
- Patrimonio
- Agenda de Cooperación Internacional

¿Cómo lo hacemos?

Ejecutamos, promocionamos, implementamos, gestionamos, planificamos o financiamos todo tipo de programas y proyectos culturales, turísticos, sociales, ambientales, académicos, convivencia ciudadana, entre otros, **cumpliendo los principios de igualdad, eficacia, celeridad, economía, imparcialidad y publicidad.**

Calle 1 Av. La Marina Antigua Terraza Marina
fondomixtodelaguajira@gmail.com
www.fondomixtodelaguajira.com
Riohacha, La Guajira